

Working Paper Series, No. 01 - 2017

**La regulación financiera prudencial
y su incidencia en el desarrollo de las microfinanzas**

AUTHORS: Daniel Arturo González Teller
Álvaro José Parga Cruz

TUTOR: Claudio González Vega

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

RESEARCH PAPER

**INTERNATIONAL MASTER IN MICROFINANCE FOR
ENTREPRENEURSHIP
(IMME)
(8th Edition)**

international
master **Microfinance**
for entrepreneurship

**LA REGULACIÓN FINANCIERA PRUDENCIAL Y SU
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS**

**AUTHOR(s): Daniel Arturo González Teller
Álvaro José Parga Cruz**

TUTOR(s): Claudio González Vega

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree:
International Master in Microfinance for Entrepreneurship
from the Universidad Autónoma de Madrid

Madrid, May 3rd, 2017.

Tabla de contenido.

Resumen ejecutivo.....	4
Introducción.	5
I. ¿Cuál es la función principal de la regulación financiera prudencial y su incidencia sobre el desarrollo de las microfinanzas?.....	6
I.I ¿Cuáles son las herramientas típicas de un esquema de regulación prudencial y sus implicaciones sobre los agentes del sistema financiero?.....	7
I.II Contexto y enfoque actual de la regulación financiera internacional e incidencia sobre el mundo de las microfinanzas.....	9
I.III Regulaciones financieras que promueven el desarrollo de las microfinanzas: un análisis internacional.....	10
I.IV Crisis en el sector microfinanciero: evidencias de casos internacionales y lecciones aprendidas.	13
I.V Reflexiones finales.....	17
II. Las particularidades del mundo microfinanciero: un enfoque distinto al de la banca tradicional.....	19
II.I Caracterización de las microfinanzas y principales diferencias frente a la banca tradicional.....	19
II.II Desempeño reciente de la industria financiera a nivel global y en América Latina.....	22
II.III El papel de la regulación en el desarrollo de las microfinanzas: estudios de caso en América Latina.	24
II.IV Reflexiones finales.....	33
III. Tendencias recientes en materia regulatoria global y su impacto sobre el desempeño de la actividad microfinanciera.	36
III.I Tendencias internacionales de regulación financiera: Basilea II y los antecedentes de la crisis financiera global.	36
III.II Tendencias regulatorias financieras recientes a nivel internacional: Basilea III y la actividad microfinanciera.	39
III.III Reflexiones finales.....	41
Conclusiones generales.....	44
Bibliografía.....	47

Índice de Tablas.

<i>Tabla 1 – Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera (ranking 2015 y 2016).</i>	12
<i>Tabla 2 - Diferencias entre el negocio bancario tradicional y la industria de microfinanzas.</i>	21
<i>Tabla 3 - Potencias en la región latinoamericana en penetración de las microfinanzas vs. países con baja penetración (datos al cierre de 2014).</i>	23
<i>Tabla 4 - Evolución del portafolio de microcrédito en Nicaragua durante y después de la crisis (2007-2014).</i>	31
<i>Tabla 5 – Rentabilidad, adecuación de capital y calidad de cartera microcréditos en Latinoamérica, año 2014.</i>	34
<i>Tabla 6 – Crecimiento de los portafolios de microcrédito en los países latinoamericanos estudiados.</i>	35
<i>Tabla 7 – Medidas regulatorias favorables para el desarrollo de las microfinanzas en América Latina (Colombia, Perú, Bolivia y Nicaragua).</i>	45
<i>Tabla 8 – Medidas regulatorias restrictivas para el desarrollo de las microfinanzas en América Latina (Bolivia y Nicaragua).</i>	46

Índice de Diagramas.

<i>Diagrama 1 - Evolución de los dictámenes de Basilea (1974-2009).</i>	43
---	----

La regulación financiera prudencial y su incidencia en el desarrollo de las microfinanzas¹

Resumen ejecutivo

Las microfinanzas han venido incrementando su penetración en el mundo, al alcanzar a más de 100 millones de clientes al nivel internacional (Mix Market, 2014). Entendiendo el crecimiento de su relevancia, se considera importante evaluar cuál puede ser la forma más adecuada de regular, desde el punto de vista gubernamental, su desarrollo, más aún en un contexto global bajo el cual la regulación financiera ha estado en el centro del debate, tras los sucesos de la crisis financiera internacional. La industria microfinanciera presenta una serie de características propias que la diferencian del negocio bancario tradicional. Por lo tanto, los esquemas de supervisión-regulación que deben regirla deberían incluir en su visión estas condiciones específicas, en particular el reconocimiento de que se trata de un perfil de riesgo distinto sin que ello implique una menor disciplina de mercado. Por el contrario, como demostraremos a lo largo de este documento, países como Perú y Colombia han sabido combinar la aplicación de normativas legales estrictas (con un buen avance en la implementación de Basilea III) con el desarrollo de la actividad microfinanciera, dando una serie de pautas vanguardistas en materia de flexibilización del monto y plazo de los créditos, fijación de tasas de interés y defensa del consumidor financiero. Igualmente, la experiencia de la crisis de Bolivia a finales de los años noventa demuestra que un sistema de microfinanzas competitivo y abierto a la innovación en tecnologías de crédito puede dotar a la industria con la capacidad de soportar favorablemente períodos de turbulencia macroeconómica, incluso mostrando desempeños más eficientes que el de la banca tradicional.

Palabras clave: microfinanzas, regulación financiera prudencial, innovación financiera, crisis financiera.

¹ El presente documento fue elaborado por Daniel Arturo González y Álvaro José Parga como tesis de grado para el Máster en Microfinanzas para el Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos a Claudio González-Vega por su asesoría en la elaboración de este artículo. Igualmente, a Maricruz Lacalle y Franz Gómez por sus valiosos comentarios

Introducción

Las microfinanzas han mostrado una tendencia creciente en los últimos años, consolidándose como un mecanismo de lucha contra la pobreza (Imai *et al.*, 2012), siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, en particular la identificación de una oportunidad productiva que permita generar excedentes (González-Vega, 1998). En efecto, de acuerdo con información reportada por el *Mix Market* para el año 2014, esta industria alcanzó los 101 millones de clientes a nivel mundial, con una cartera que representó US\$ 89,000 millones, evidenciando una alta penetración en algunas regiones del mundo.

Dado el crecimiento de su relevancia en la actividad financiera internacional, resulta trascendente entender cuáles pueden ser los mecanismos más adecuados para regular esta actividad. Dicha cuestión toma particular relevancia ante el debate reciente que se ha presentado a nivel global sobre cuáles pueden ser los métodos correctos para regular el negocio bancario en el mundo y cuáles deber ser sus límites operacionales.

En esta medida, el presente documento tiene como objetivo esclarecer el papel que juega la regulación financiera (prestando especial atención al componente prudencial) en el desarrollo de la actividad microfinanciera. Asimismo, se analizará si las tendencias regulatorias internacionales recientes pueden contribuir o, por el contrario, representar un obstáculo para el desarrollo de esta industria.

Para cumplir con este objetivo, el presente documento se dividirá en tres capítulos. En el primero trataremos de plantear estructuradamente cuál es la razón de existir de la regulación prudencial y su injerencia sobre el desarrollo de la actividad microfinanciera. En el segundo capítulo describiremos las características propias de la microfinanzas y su evolución en algunos países de América Latina. Se decidió analizar a esta región dada su representatividad en la industria microfinanciera y porque combina países que van a la vanguardia en esta materia con otros que cuentan con una institucionalidad precaria. Por último, en el tercer capítulo describiremos las tendencias regulatorias recientes que se observan a nivel internacional a la luz de la implementación de los criterios de Basilea II y III, y cómo éstas pueden incidir sobre la evolución futura de las microfinanzas.

I. ¿Cuál es la función principal de la regulación financiera prudencial y su incidencia sobre el desarrollo de las microfinanzas?

La regulación financiera representa las reglas del juego que condicionan el comportamiento de los agentes que toman parte del sistema financiero. Dichas reglas no solo se refieren a las medidas normativas que impone la intervención de los gobiernos sino que también persiguen aprovechar la capacidad que tienen los mercados de autorregularse, premiando las conductas adecuadas de sus participantes y penalizando a aquellas que pueden representar un comportamiento dañino al sistema.

En particular, la regulación financiera prudencial se refiere al marco legal que tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad y eficiencia al interior de los mercados financieros, estableciendo límites y restricciones al comportamiento de las instituciones que realizan intermediación financiera y, a la vez, suministrar a los depositantes una protección razonable que garantice la estabilidad del sistema de pagos. Para tales fines, una regulación adecuada debería buscar: i) asegurar la solidez y la liquidez financiera de las entidades que realizan intermediación financiera para de esta manera procurar el adecuado funcionamiento y estabilidad del sistema de pagos; ii) proporcionar una defensa efectiva y razonable al consumidor financiero, protegiendo el uso que se le da a sus depósitos de riesgos indebidos; iii) garantizar la eficiencia en el desempeño de las instituciones y mercados financieros; y iv) mejorar la competitividad del sistema financiero (Chaves y González-Vega, 1992).

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender que la regulación financiera prudencial por sí misma no se puede identificar como un aspecto positivo o negativo en el funcionamiento de los mercados. Son los incentivos que dicha regulación genera sobre los agentes económicos en un determinado mercado, con sus particularidades, los que permiten dictar una calificación sobre su adecuado funcionamiento o no. Incluso, una regulación bien intencionada, pero que no anticipe de forma adecuada el impacto que puede tener en la toma de decisiones de los agentes puede representar un gran obstáculo, generando distorsiones en el funcionamiento del mercado.

La regulación financiera prudencial y los medios para supervisar y asegurar su cumplimiento son vitales para desalentar el comportamiento oportunista que tiende a surgir entre las instituciones financieras que captan depósitos. Dicho comportamiento se refiere a la tentación de asumir riesgos excesivos en búsqueda de mayores beneficios económicos.

Las instituciones que realizan intermediación financiera se caracterizan por tener una gran responsabilidad en materia social, dado que manejan recursos del público, los cuales representan la base de la colocación de créditos. Así, esta clase de agentes juegan un papel fundamental en asegurar la movilización de los depósitos de actividades poco productivas a aquellas que ofrecen un mayor

retorno (de importancia, sobre todo en las instituciones de microfinanzas, considerando las características de sus clientes).

Por consiguiente, en caso de que se llegara a presentar una crisis o un manejo inadecuado de estos recursos existe un riesgo social y económico significativo que puede tener implicaciones sobre diferentes actividades productivas. Por ende, la regulación prudencial juega un papel clave, dado que representa la herramienta fundamental para garantizar que el proceso de movilización de los recursos en la economía cuente con un manejo eficiente y sobre todo responsable.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los mercados por sí mismos no funcionan de manera perfecta y que existen imperfecciones como las asimetrías de información y el riesgo moral que distorsionan la obtención de equilibrios de eficiencia. Por lo tanto, la regulación prudencial sobresale como un mecanismo idóneo para contrarrestar estos fallos de mercado, las cuales pueden generar impactos negativos en el bienestar de los consumidores financieros y sobre el desarrollo de un ambiente competitivo en el mercado financiero.

I.I ¿Cuáles son las herramientas típicas de un esquema de regulación prudencial y sus implicaciones sobre los agentes del sistema financiero?

Las herramientas típicas de un esquema de regulación prudencial deben desalentar los comportamientos oportunistas, prevenir inversiones de excesivo riesgo y proteger al depositante. Asimismo, podemos clasificarlas en dos categorías: preventivas y protectoras. Las primeras procuran reducir la probabilidad de fracaso del sistema financiero y las segundas proteger a los depositantes de las pérdidas potenciales.

Los instrumentos de la regulación prudencial de índole preventiva son principalmente: i) el establecimiento de restricciones y requisitos para entrar al mercado, para asegurar el equilibrio entre la robustez de las instituciones y la competitividad del mercado; ii) la adecuación de capital, que debe funcionar como un incentivo para que los intermediarios financieros tengan prudencia y cuenten con margen de maniobra en el proceso de intermediación financiera; y iii) requisitos de diversificación y prohibición de determinadas operaciones, los cuales resultan fundamentales para enfrentar riesgos sistémicos y para la prevención de la existencia de conflictos de intereses en la implementación de las tecnologías de crédito (Ibíd., p.27)

Por otra parte, los instrumentos de índole protectora son aquellos que deben primar por el equilibrio entre alentar la toma de riesgos excesivos, al asegurar a toda costa los depósitos del público y, al mismo tiempo, limitar la posibilidad de un retiro masivo de los fondos.

La supervisión prudencial de intermediarios financieros son acciones llevadas a cabo por supervisores para verificar y hacer cumplir la regulación vigente, sea que contenga elementos de represión financiera o de regulación financiera prudencial. El control interno es la contraparte dentro de las instituciones financieras para prevenir, detectar y castigar el comportamiento fraudulento que pudiera surgir por

el lado de los colaboradores de la misma institución y, a la vez, asegurar que las políticas financieras adoptadas por las juntas directivas sean adecuadamente implementadas en la operación diaria.

En algunos casos, la regulación financiera prudencial puede terminar siendo un obstáculo para el desarrollo de los mercados financieros. En este caso, hablaríamos de la existencia de represión financiera, la cual se puede definir como el marco de medidas regulatorias que distorsionan los flujos de fondos y la asignación de recursos, alejándolos del óptimo en el mercado.

Algunas herramientas regulatorias que pueden identificarse como instrumentos de represión financiera son: los créditos subsidiados y las cuotas de cartera, los requerimientos de reserva confiscatorios, el impuesto inflacionario que resulta del crecimiento excesivo de la oferta monetaria, la sobrevaloración de la moneda nacional y restricciones de entrada al mercado. Este tipo de medidas regulatorias generan incentivos poco adecuados sobre los agentes, donde muchas veces el costo de esta ineficiencia es a la larga asumido por el consumidor final. Las medidas de represión financiera con objetivos y medios inconsistentes son la receta del fracaso (Ibíd., p.3).

Para ser óptimo, el marco regulatorio debe considerar qué tipo de regulación resulta adecuada para el segmento particular del mercado, por lo que resulta sumamente relevante hacer un análisis adecuado de sus características. Por ejemplo, cuanto más pequeños son los activos de las instituciones financieras, la regulación dependerá más de la prevención y cuanto más baja sea la probabilidad de encontrar una solución a través del sistema judicial, la regulación dependerá más de la protección a los depositantes. Es decir, el tamaño de las instituciones y su grado de penetración entre la población resultan variables que condicionan el enfoque que debe seguir la normatividad.

A modo de resumen, podríamos reconocer que entre los criterios a tener en cuenta al momento de escoger la clase de regulación a establecer, se deben considerar los siguientes elementos: i) minimizar la afectación en el balance existente del entorno competitivo del mercado, ii) prevenir impactos negativos en la eficiencia operativa y de asignación en el flujo de fondos, iii) evitar la promoción de objetivos sociales con la regulación prudencial, dado que ello conlleva el riesgo de represión financiera y los efectos negativos propios de esta, iv) no evitar el fracaso de instituciones a todo costo (algunos agentes tendrán que salir del mercado a falta de adecuación y eficiencia en sus operaciones y lo que debe prevenir la regulación son las salidas innecesarias de agentes con adecuado desempeño y los costos que implicaría), v) perseguir una compatibilidad de incentivos para que el mercado se auto-regule siempre que sea posible, vi) adoptar un marco regulatorio dinámico y capaz de adaptarse a la evolución constante de las tecnologías de crédito y los servicios, y vii) procurar regular diferentes intermediarios en formas que reconozcan esas diferencias. Tratar como iguales a perfiles de riesgo diferentes es un grave error, que puede tener consecuencias adversas sobre el desarrollo de las microfinanzas (Ibíd., p.17-23).

Sumado a lo anterior, resulta muy importante que el marco regulatorio permita el desarrollo de diferentes tipos de instituciones, para que puedan especializarse y atender diferentes necesidades del mercado. Asimismo, es fundamental dejar algunos elementos de discrecionalidad a las entidades regulatorias, pues las entidades que toman parte del sistema de microfinanzas pueden ser bastante heterogéneas (teniéndose en cuenta que aparecen diversos jugadores que van desde entidades sin ánimo de lucro hasta grandes bancos).

I.II Contexto y enfoque actual de la regulación financiera internacional e incidencia sobre el mundo de las microfinanzas.

Actualmente, el debate que se ha generado tras los sucesos de la crisis financiera (2007-2013) ha hecho un gran hincapié en analizar las deficiencias existentes a nivel de supervisión-regulación financiera que llevaron a que muchas de los grandes conglomerados financieros incurrieran en sobre-apalancamientos en el mercado hipotecario y de derivados, bajo esquemas que facilitaron el manejo poco eficiente de información y prácticas fraudulentas (Anif, 2015a).

En este sentido, es importante reconocer que los sucesos de la crisis no solo revelaron fallos desde la perspectiva de la regulación proveniente de las entidades gubernamentales, sino también una persistente falta de autocontrol de los agentes privados. Así, se observó el establecimiento de esquemas de toma de decisiones muy arriesgadas, donde lo que primó fue la búsqueda de la maximización de las utilidades a corto plazo en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo de las entidades financieras, y donde existían conflictos de interés entre diferentes sectores económicos (Anif, 2014a).

La actividad microfinanciera no ha sido ajena a esta discusión acerca de cuál debe ser el papel de la regulación financiera prudencial en la generación de incentivos adecuados para su crecimiento, sin que ello vaya en detrimento de su estabilidad y eficacia. De hecho, las particularidades propias que se observan en el desarrollo esta modalidad crediticia, donde la población objetivo de los servicios financieros resulta ser el segmento poblacional de bajos ingresos, lleva a que la existencia de un esquema regulatorio ineficiente pueda representar un obstáculo no solo para el crecimiento del sector, sino que en la eventualidad de una crisis, pueden generarse impactos regresivos e indeseables desde el punto de vista social.

A diferencia de la industria bancaria tradicional, la actividad microfinanciera ofrece una serie de características particulares que la distinguen significativamente de un establecimiento de crédito tradicional. El desarrollo de las microfinanzas en los últimos años ha desmentido el falso dilema de, por un lado, tratar de ampliar el número de clientes y cumplir objetivos sociales y, por el otro, garantizar cada vez más mayor sostenibilidad financiera. El éxito financiero de muchas de las instituciones de microfinanzas ha surgido en buena parte por el hecho de otorgar un peso significativo en sus decisiones al cumplimiento de objetivos sociales, dentro de los cuales se pueden ejemplificar la inclusión financiera de personas socialmente marginadas. Para tales fines las microfinanzas han requerido un alto grado de innovación en la tecnología crediticia.

En particular, la regulación financiera para el sector de las microfinanzas no solo debe promover la existencia de una solidez financiera que sea la base de un crecimiento sostenible a nivel de cobertura. También debe entender que las características de este cliente no resultan similares a las de un cliente bancario “tradicional” y tanto la forma de aproximarse a él como la manera en la que se le debe dar protección desde el punto de vista regulatorio requieren un enfoque diferente (Pouchous, 2012). La regulación prudencial debe reconocer claramente que las microfinanzas son desarrolladas por tecnologías muy distintas a la banca tradicional. Por lo tanto, no es apropiado desarrollar marcos regulatorios utilizando criterios establecidos para los riesgos y tecnologías de la banca tradicional.

I.III Regulaciones financieras que promueven el desarrollo de las microfinanzas: un análisis internacional.

El análisis que se ha efectuado hasta al momento, con las ampliaciones que seguirán adelante, nos permite entender las particularidades del negocio microfinanciero y sus diferencias frente a la actividad bancaria tradicional. En esta medida surge la inquietud acerca de cuáles son los estándares que permiten establecer si un país cuenta o no con regulación financiera adecuada para el desarrollo de las microfinanzas.

Una forma de dar respuesta a esta inquietud es observar los estudios efectuados por algunas entidades a nivel internacional en referencia a la creación de indicadores que permitan medir la calidad de la regulación que rige a la industria de las microfinanzas en diferentes regiones del mundo. Uno de los estudios más reconocidos ha sido el trabajo elaborado por *The Economist* a través del *Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera*², reporte que se ha venido presentando de forma anual desde su primera edición en 2009, cuando se expandieron los análisis que inicialmente se habían enfocado solamente en América Latina y el Caribe.

Dicho informe elabora un ranking comparativo entre 55 países, donde se califican los marcos regulatorios más propicios para el desarrollo de las microfinanzas y el fomento de la inclusión financiera. Para tal fin se hace la construcción de un índice (el cual va de 0 a 100) que recoge de manera rigurosa la valoración de 13 indicadores, agrupados en tres categorías: i) calidad del marco regulatorio (regulación de operaciones de microcrédito, formación y operación de entidades de microfinanzas especializadas que son reguladas y supervisadas, formación y operación de entidades de microfinanzas no reguladas y capacidad de regulación e inspección), ii) varios indicadores del clima de inversión en el país y iii) desarrollo institucional (rango de los servicios de microfinanzas, buró de crédito y nivel de competencia). Sumado a esto, a partir de 2011 se agregaron otros criterios como las distorsiones en el mercado y políticas con respecto a los depósitos,

² Este informe anteriormente se conocía como Microscopio Global sobre el Entorno de Negocios para las Microfinanzas.

transparencia de los reportes financieros, resolución de disputas y políticas para ofrecer servicios a través de nuevos agentes y canales.

De acuerdo con la medición 2016, Colombia y Perú compartieron el primer puesto en este ranking, con un índice de 89/100. En el caso de Colombia esto representó un aumento de tres puntos en el índice y una posición en el ranking mundial frente a la ubicación registrada en la medición del año inmediatamente anterior, mientras que Perú ha venido alcanzando ininterrumpidamente este prestigioso lugar en el ranking desde la primera edición del reporte en 2009. El tercer escaño lo igualaron India y Filipinas, quienes obtuvieron un índice de 78/100, seguidas por Pakistán 63/100 (EIU, 2016).

En lo correspondiente al caso de los países de América Latina, después de Colombia y Perú, se ubicaron Chile (índice de 62/100) en el sexto lugar; México décimo (índice de 60/100) y Bolivia en el puesto décimo tercero (índice de 56/100). Este último resultado es lamentable, pues Bolivia había alcanzado por muchos años primeros y segundos lugares, y refleja el impacto que una regulación represiva (en particular, la nueva Ley de Servicios Financieros) puede tener en el desempeño del sector. En contraste, los peores desempeños en esta materia los obtuvieron: Argentina en la posición 44 (índice de 39/100), Venezuela en el puesto 50 (índice de 32/100) y Haití en el último lugar (índice de 22/100), como se puede ver en la Tabla 1.

international
master **Microfinance**
for entrepreneurship

Tabla 1 – Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera (ranking 2015 y 2016).

País (LATAM solamente)	Año 2015		Año 2016	
	Rank comparativo mundial /55 (puesto)	Índice /100	Rank comparativo mundial /55 (puesto)	Índice /100
Colombia	2	86	1	89
Perú	1	90	1	89
Chile	6	62	6	62
México	8	60	10	60
Uruguay	11	56	11	59
Bolivia	8	60	13	56
El Salvador	26	49	13	56
Nicaragua	17	53	15	55
Paraguay	19	52	15	55
República Dominicana	20	51	19	52
Brasil	17	53	20	51
Ecuador	20	51	25	50
Costa Rica	36	42	27	48
Panamá	31	46	27	48
Honduras	36	42	30	47
Jamaica	33	45	33	46
Trinidad y Tobago	36	42	37	45
Guatemala	40	39	42	40
Argentina	40	39	44	39
Venezuela	50	31	50	32
Haití	55	24	55	22

Fuente: *The Economist- Global Microscope 2016*.

Así, los resultados muestran que Colombia y Perú representan los países que han desarrollado un marco normativo más amigable para el fomento de la inclusión financiera y la actividad microfinanciera, superando en más de diez puestos a Bolivia, país que hace algunos años era el líder de este ranking. Por el contrario, Argentina, Venezuela y Haití mostraron un marco normativo poco favorable para el desarrollo de las microfinanzas, condición que puede ser atribuible a: i) las dificultades que enfrentan estos países en su desempeño macroeconómico reciente y en particular los procesos inflacionarios; ii) la falta de apoyo gubernamental al incremento de la inclusión financiera en el país y iii) el incipiente desarrollo institucional en materia de regulación-supervisión de la actividad microfinanciera.

Un aspecto muy interesante de esta medición realizada por el Microscopio Global radica en que los resultados que muestra el informe en sí mismos se encuentran enfocados en evaluar la regulación y la institucionalidad que resulte más acorde para el desarrollo de la inclusión financiera. Esto quiere decir que aquellos países que tienen un marco normativo fuerte a la hora de regular grandes conglomerados u operaciones financieras de alto monto, no necesariamente deben aparecer en

los principales puestos de este ranking. Asimismo, algunas naciones que tienen un alto grado relativo de profundización financiera, pueden verse rezagadas en esta medición por regiones que quizás han sabido llevar de mejor manera el acceso a productos financieros a los segmentos poblaciones más pobres.

En el capítulo II de este documento profundizaremos en el análisis de los casos de éxito, donde el ambiente regulatorio ha generado los incentivos adecuados para el crecimiento responsable de la actividad microfinanciera. Sin embargo, también resulta importante analizar algunas experiencias internacionales donde el sector de las microfinanzas entró en crisis y bajo las cuales se evidenciaron la existencia de algunos fallos a nivel regulatorio así como las circunstancias que favorecen una recuperación exitosa luego de una crisis sistémica. En la siguiente sección procederemos a describir esos casos.

I.IV Crisis en el sector microfinanciero: evidencias de casos internacionales y lecciones aprendidas.

A nivel internacional se han presentado crisis en la actividad microfinanciera que han reflejado algunos fallos en el diseño de los marcos normativos que rigen la regulación prudencial de esta industria y en la capacidad de los mercados para autorregularse. A continuación evaluaremos las lecciones que dejaron las experiencias internacionales de India y Bolivia, países que a pesar de considerarse potencias en el mundo de las microfinanzas, enfrentaron situaciones de sobreendeudamiento a nivel de clientes, las cuales llevaron a incumplimientos en los pagos de los microcréditos otorgados. Además, examinaremos las circunstancias que le permitieron a la industria recuperarse más rápidamente en cada uno de estos países.

Andhra Pradesh- India (2010).

India, a través de importantes reformas económicas llevadas a cabo en los años noventa, abrió espacio al sector privado para que jugara un rol más importante en el sistema bancario. En medio de estas reformas, una nueva generación de proveedores privados de microfinanzas surgió. Estas instituciones de microfinanzas fueron reflejo del crecimiento que tuvieron muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, las cuales se transformaron en entidades con fines lucrativos.

Para 2010 existían al menos 30 instituciones de microfinanzas, con 27 millones de prestatarios, principalmente bajo la metodología de grupos solidarios, muchas de las cuales evidenciaban tasas significativas de crecimiento. Esta tendencia fue apoyada por políticas gubernamentales que permitieron el flujo de grandes volúmenes de fondos desde el Banco de Desarrollo de las Pequeñas Industrias de India, a los cuales, en los últimos años, se sumaron los recursos provenientes de bancos comerciales, fondos privados de capital y vehículos especializados de inversiones en microfinanzas (CGAP, 2010).

Para ese momento, el gobierno emprendió en Andhra Pradesh una serie de proyectos a gran escala para luchar contra la pobreza, destacando la Sociedad

para la Eliminación de la Pobreza Rural (SERP por sus siglas en inglés). SERP promovía el acceso a servicios financieros de ahorro y crédito a través de grupos de auto ayuda (SHG por sus siglas en inglés), bajo un programa que permitió multiplicar por cinco el límite de los créditos que tradicionalmente eran canalizados a través de los SHG. Bajo este esquema se extendieron los plazos de casi todos los préstamos a cinco años (un plazo demasiado largo para carteras de microfinanzas) y se reembolsó directamente a los SHG todos los intereses pagados por los ahorros más allá del 3%. Dichas medidas introdujeron una serie de distorsiones en el mercado, generando incentivos al sobre apalancamiento de los hogares.

En efecto, los SHG empezaron a tomar préstamos de varias instituciones a la vez (83% de los prestatarios tenían más de una obligación financiera), lo que llevó a exceso de oferta de crédito en el mercado de microfinanzas, pues muchos de estos préstamos no contaron con un estudio de crédito adecuado. De esta manera, el endeudamiento medio de un hogar en la región de Andhra Pradesh llegó a superar en más de ocho veces el promedio de endeudamiento de un hogar a nivel país (Ibíd., p.3).

Esta situación produjo efectos indeseables en materia social, al punto de que algunos medios periodísticos difundieron la noticia que la tasa de suicidios entre la población pobre de India era un resultado del alto endeudamiento de los jefes de familia y las prácticas de cobranza agresivas por parte de las instituciones crediticias (Biswas, 2010). Ante tal situación, el gobierno emitió una ordenanza con la intención de proteger a las mujeres de la explotación por parte de las empresas de microfinanzas que obligaba a las instituciones crediticias a seguir estrictas reglas de cobranza, modificar la periodicidad de los pagos a solamente mensuales y otras medidas que obstaculizaron gravemente el repago de los créditos.

Esto rápidamente se tradujo en la incapacidad de las entidades de microfinanzas para obtener nuevos fondos y generar nuevo capital y las instituciones se tornaron súbitamente insolventes y tuvieron que abandonar el mercado, empezando por los servicios al segmento más pobre. Este abandono del mercado contrasta con la experiencia boliviana, donde las entidades de microfinanzas salieron fortalecidas de la crisis.

Encontrar una solución a esta situación se tornó de importancia primordial para que la infraestructura de las microfinanzas no desapareciera y el sector más empobrecido de la población pudiera tener acceso a servicios financieros responsables. El equilibrio en el mercado de las microfinanzas se vio seriamente comprometido al introducir en el marco regulatorio medidas que persiguiendo inclusión financiera sin medir adecuadamente el riesgo y a cualquier costo, se tradujeron en sobreendeudamiento, pérdida de confianza, destrucción de capital social, empobrecimiento y, posteriormente, exclusión financiera (Nair, 2011).

Esta crisis evidenció la profundidad de las consecuencias de imponer medidas regulatorias inadecuadas. No solo hubo un impacto directo de sobreendeudamiento entre los clientes de las SHG, sino que los financiadores e inversores públicos y privados apostaron excesivamente en una tasa de

crecimiento y expansión demasiado altos. Una medida gubernamental para promover “algo” a través de las microfinanzas se tradujo en graves consecuencias directas para el equilibrio de los agentes involucrados. A la vez, los agentes privados se vieron inducidos por incentivos perversos al excesivo crecimiento, que se filtró a las gerencias, mandos medios, y hasta oficiales de crédito. Esto último puso en evidencia lo complejo de brindar capital privado a través de microcréditos a empresas de perfil social (Haldar y Stiglitz, 2014).

Lo realmente grave del caso de Andhra Pradesh es el daño incalculable provocado por medidas bien intencionadas a una industria que se sostiene a sí misma sobre las bases de la confianza y reputación.

Bolivia (1999-2001).

A finales de la década de los noventa, en Bolivia se observó una crisis económica que, en términos generales, afectó a todo el sistema financiero. Dicha crisis tuvo sus fundamentos en el menor flujo de capitales extranjeros, la cual se explicó por cuenta del deterioro que enfrentaron los mercados financieros en los países del Sudeste Asiático (1997), Rusia (1998) y posteriormente Brasil (1999). Esta condición llevó a la reducción en el precio de las exportaciones bolivianas, dada la menor demanda de sus productos, y afectó negativamente a la inversión, ante la existencia de un menor nivel de recursos y de liquidez en la economía boliviana (Jemio, 2000). Lo anterior se reflejó en un deterioro de las variables macroeconómicas, al punto que, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB real de la economía se expandió a una tasa del 0.4% en 1999, cifra que se ubicó cerca de 4 puntos porcentuales por debajo del rango del 4.5%-5% observado durante el periodo 1995-1998.

Cabe destacar que en ese momento Bolivia presentaba un saldo en la cartera de microcrédito que ascendía a cerca de US\$ 150 millones, con una base de cerca de 330,000 clientes (al corte de 1999), lo que ya en ese momento lo consolidaba en una de las potencias de la región dentro de la actividad microfinanciera.

Lo que resulta interesante de esta experiencia en Bolivia es entender cómo el sector de las microfinanzas logró afrontar de manera ejemplar esta crisis macroeconómica, mostrando una tendencia mucho más favorable que la que había exhibido el sistema financiero consolidado.

En efecto, a razón de las turbulencias macro-financieras que afrontó el país, la cartera del sistema financiero consolidado cayó de US\$ 4,786 millones en 1998 a US\$ 2,153 millones en junio de 2004 (en términos reales), lo que representó un contracción promedio anual del 12.5%. En cambio, las organizaciones de microfinanzas reguladas vieron un incremento en el saldo de cartera de US\$ 111 millones en 1997 a US\$ 507 millones a mediados de 2006, un crecimiento medio anual de 18.4% durante el mismo periodo. Igualmente, las organizaciones de microfinanzas no reguladas elevaron su cartera vigente de US\$ 38 millones en 1997 a US\$ 93 millones en junio de 2006, con un aumento promedio anual de 10.5%. Complementando esto, el número de clientes con el que contaban las instituciones de microfinanzas tuvo una recuperación bastante rápida frente a los sucesos de la crisis. De hecho, aunque su registro bajó a 296,000 en 2001

(representando una caída de 10.3% frente al dato de 1999), esta cifra repuntó de forma significativa hasta llegar a los 533,000 al cierre de 2005, lo que representó un crecimiento promedio anual de 15.8% entre 2001 y 2005. Cabe reseñar que toda esta tendencia se dio bajo la presencia de indicadores de mora que resultaron mucho más reducidos en el sector microfinanciero frente a los evidenciados por la banca tradicional (González-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2007³).

¿Qué razones permitieron sustentar esta menor vulnerabilidad de la actividad microfinanciera frente a los sucesos de la crisis? En primer lugar, las organizaciones de microfinanzas bolivianas lograron alcanzar un desempeño muy eficiente, gracias a la innovación en el desarrollo e implementación de tecnologías de crédito capaces de capturar de manera adecuada las características particulares de los clientes tradicionales de este segmento. Sumando a lo anterior, estas organizaciones tuvieron menores incentivos al desarrollo de comportamientos oportunistas en su manejo, pues los altos riesgos que se enfrentan en este tipo de mercado obligaron a la incorporación de una mayor disciplina financiera en las tomas de decisión al momento de otorgar crédito, a la vez que tuvieron menores expectativas de ser rescatadas por el Estado. Por último, la alta competencia existente en la industria microfinanciera en los años previos a la crisis llevó a que muchas entidades afrontaran fortalecidas los choques macroeconómicos, con una gestión incluso más organizada de la que evidenciaron las instituciones financieras de mayor tradición (Ibíd., p.52).

Un aspecto que evidenció la capacidad de adaptación de las instituciones de microfinanzas a los sucesos de la crisis fue la capacidad de ajustar su metodología de crédito ante la aparición de riesgos sistémicos, como los que se puede generar por un choque macro-financiero de alta magnitud. En efecto, entidades como Bancosol y Prodem, las cuales habían mostrado una fuerte inclinación hacia las metodologías de crédito grupales, comenzaron a implementar tecnologías individuales, pues las últimas resultaron ser una mejor herramienta para afrontar la existencia de esta clase de riesgos sistémicos. Por el contrario, instituciones que se habían caracterizado por manejar métodos de préstamo individual, como fue el caso de Caja Los Andes, vieron aumentada su participación de mercado, en detrimento de las dos instituciones anteriormente mencionadas (Ibíd., p.55).

Así, es importante resaltar cómo en el caso de la experiencia boliviana el mismo mercado de las microfinanzas fue capaz de direccionar y autorregular las metodologías de crédito que resultaban más adecuadas para la gestión del riesgo. En este sentido, es evidente que la competencia existente en el mercado y el mayor éxito relativo que comenzó a tener una sobre otra, fueron las condiciones que facilitaron esta transición.

En resumen, la experiencia de las microfinanzas en la crisis macroeconómica boliviana de cierre de los noventa reveló cómo este tipo de instituciones puede

³ Los cálculos se realizaron con base en la base de datos reportada por estos autores.

afrontar de forma favorable escenarios de choques macroeconómicos. Gran parte de este éxito se derivó de la existencia de un mercado altamente competitivo y disciplinado, el cual contó con la capacidad de maniobra de ajustar la selección de metodologías adecuadas para el tipo de coyuntura que estaba afrontando la economía durante dicho periodo.

No obstante, el resultado no fue el mismo para varias financieras de consumo que habían entrado recientemente al mercado con la misma licencia de intermediarios financieros no bancarios de varias de las entidades de microfinanzas reguladas, con métodos de *credit scoring* y con prácticas de cobro agresivas. Durante la crisis, estas entidades fracasaron rotundamente (Ibíd., p.49). El error de las autoridades regulatorias fue haberles aplicado los mismos criterios prudenciales que a las entidades de microfinanzas. El regulador aprendió la lección, sin embargo, de la necesidad de regular perfiles de riesgo diferentes de manera diferente.

I.V Reflexiones finales.

En el presente capítulo hemos analizado la relevancia que tiene la regulación financiera prudencial y su incidencia sobre el desempeño eficiente del sistema financiero. De esta manera, logramos identificar que los marcos normativos que tienen una incidencia favorable sobre el desempeño del sistema financiero son aquellos donde se busca acercarse al equilibrio de mercado (entre otras cosas, permitiendo la formación de precios de los servicios financieros que conduzcan a ese equilibrio) y donde juega un papel clave la capacidad de autorregulación de los agentes (por lo que el marco regulatorio debe crear estructuras de incentivos para esos agentes compatibles con el interés público, sin distorsionar el mercado). En este sentido, resulta clave que las entidades encargadas del manejo de la supervisión-regulación financiera tengan claro el funcionamiento del mercado y la diversa naturaleza de los diferentes actores que participan en él. Igualmente, el componente social (y moral) de la regulación bancaria resulta bastante alto, pues se trata de la gestión de recursos públicos, por lo cual guarda gran relevancia la limitación de comportamientos oportunistas de esos agentes.

En materia de microfinanzas, recientemente se han venido estableciendo algunos patrones sobre cuál puede ser una regulación financiera adecuada para el desarrollo de esta industria y el fortalecimiento de la inclusión financiera. En particular, el informe del *Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera* de *The Economist* da indicios sobre cuáles son los países que han implementado mejores esquemas regulatorios para el desarrollo de la inclusión financiera. Sus resultados indican que Perú y Colombia muestran una evolución importante en esta materia, siendo referentes no solo en la región de América Latina, sino también a nivel mundial. En contraste, países como Venezuela, Argentina y Haití ofrecen un panorama desalentador, ocupando los puestos más bajos de este ranking que incluye a 55 países a nivel mundial.

Finalmente, hemos analizado algunas crisis en el mundo de las microfinanzas, para entender la importancia de la regulación financiera prudencial en el desempeño de esta actividad. Así, la experiencia de India, mostró la necesidad de que la regulación financiera prudencial y la misma autorregulación de las instituciones de microfinanzas, procuren controlar los incentivos de sobrecolocación y el posterior sobreendeudamiento de los clientes.

Por otra parte, la experiencia boliviana demostró que el sector microfinanciero cuenta con la posibilidad de afrontar choques derivados de crisis macrofinancieras, incluso con mayor capacidad de adaptación que la banca tradicional. Para que ello fuese posible resultó clave la lectura adecuada de las condiciones de mercado por parte de las entidades de microfinanzas, sumado a la existencia de un sistema competitivo con una alta disciplina en la toma de decisiones para la gestión de los créditos. Además, se debe tener en cuenta el papel clave que juega la apropiada elección de metodologías de crédito, pues su adecuada elección brinda un mayor blindaje a las instituciones de microfinanzas a la hora de enfrentar riesgos sistémicos, sin que estos afecten la capacidad de pago de los clientes.

II. Las particularidades del mundo microfinanciero: un enfoque distinto al de la banca tradicional.

En el presente capítulo ahondaremos en el análisis de las características particulares que presenta la industria de microfinanzas y cómo ellas deben ser tenidas en cuenta al momento de desarrollar un marco normativo que no resulte restrictivo para el crecimiento y la innovación al interior del sector. En este sentido, en primer lugar, procederemos a establecer un marco comparativo entre el funcionamiento de las microfinanzas y el desempeño de la banca comercial tradicional. Con base en esto daremos una breve descripción del desempeño reciente de la industria financiera a nivel mundial y a nivel de América Latina. Finalmente, en la última sección, analizaremos los casos favorables de desarrollo en el sector microfinanciero, como Perú, Colombia y Bolivia, y los contrastaremos con la experiencia de la crisis "Movimiento no-pago" de Nicaragua, analizando el papel que ha jugado la regulación prudencial en estos sucesos.

II.I Caracterización de las microfinanzas y principales diferencias frente a la banca tradicional.

Las microfinanzas por sí mismas representan una innovación a la forma de enfrentar la trampa de pobreza en las economías emergentes. El mecanismo que inicialmente se había utilizado para tal propósito fueron las Ayudas Oficiales para el Desarrollo, las cuales consistían en transferencias de recursos que realizaban las potencias económicas a nivel mundial a las naciones en vía de desarrollo, a través de donaciones que se contabilizaban como inversión extranjera directa (Lacalle *et al.*, 2015).

A pesar de las buenas intenciones que propaga este sistema, una de sus grandes críticas consiste en que resulta altamente ineficiente debido a que los recursos no se dirigen de forma directa a las personas de bajos ingresos, quienes se supone son el objetivo central de estas donaciones. Esto se debe a que el esquema carece en ocasiones de metas claras a corto y mediano plazo y, a la poca capacidad de control en su gestión, lo que en conjunto ha incentivado en muchos casos la realización de prácticas corruptas o simplemente poco eficientes (Lacalle, 2005).

Por su parte, las microfinanzas sobresalen como una aproximación para combatir la existencia de la pobreza, tratando de disminuir la vulnerabilidad socioeconómica que afronta la población de bajos ingresos. En este enfoque se busca brindar a esta población servicios financieros variados, adecuados y convenientes que les permita aprovechar oportunidades productivas para así: i) lograr una suavización de sus niveles de consumo; ii) mejorar su bienestar económico, incluyendo el acceso a servicios básicos; y iii) la creación de historial crediticio y de acceso a

servicios financieros, que pueda abrir la puerta a una incorporación sostenida al sistema financiero formal.

En esta medida, el enfoque de las microfinanzas no puede ser similar al de la banca tradicional, puesto que el tipo de clientes que toman parte de esta modalidad de financiamiento tienen una serie de características que obligan a ofrecer un servicio totalmente diferente. En primer lugar, este cliente generalmente no cuenta con un historial crediticio previo, por lo que resulta necesario que sea la misma institución de microfinanzas quien “construya” su información crediticia y defina con base en ello el perfil de riesgo. Por el contrario, en el negocio bancario tradicional son los bureaux de crédito quienes quedan a cargo de dar los antecedentes crediticios de los agentes, información que es complementada con algunos requerimientos y trámites adicionales solicitados por parte de los bancos.

Por consiguiente, el costo de operación es mucho más alto en el sector microfinanciero, en comparación con la banca tradicional, pues el enfoque con el que se aborda al cliente resulta totalmente distinto. Al carecerse de información previa y al tratarse de población que en muchas ocasiones se encuentra socialmente excluida, es la entidad financiera quien se dirige a visitar al cliente, tratando de entender el entorno en que éste se desenvuelve. Sin embargo, en la medida en que se trata de población que se encuentra en las zonas más marginales de las ciudades o que viven en zonas rurales, los costos de realizar este procedimiento resultan mucho más altos que en el negocio bancario tradicional. Incluso, en regiones donde estos clientes se encuentran muy dispersos, estos costos pueden ser bastante altos, debido a los grandes desplazamientos⁴.

Sumado a lo anterior, el cliente del sector microfinanciero no cuenta con bienes que puedan ofrecerse como colateral convencional al momento de la solicitud de un préstamo, pues carece de un activo “tradicional” para respaldar la operación financiera (Vallejo y Muñoz, 2006). Por lo tanto, para vincular a esta clase de personas se requiere el establecimiento de mecanismos que pueden resultar intangibles para garantizar el pago de los créditos, como es por ejemplo: establecer y desarrollar metodologías crediticias con responsabilidad colectiva; recurrir a condiciones como la reputación y el capital social de los clientes, o incluso, tratar de encontrar colaterales con bajo valor de mercado, pero que tienen un alto valor de uso para el deudor.

Adicionalmente, se ha evidenciado que desde el punto de vista del sector microfinanciero, el hecho de mantener una relación positiva y donde exista una confianza y credibilidad recíproca entre el cliente y la institución de microfinanzas resulta un mecanismo fundamental para garantizar la devolución de los préstamos

⁴ En continentes como África y Asia, de acuerdo con los datos más recientes de World Development Indicators del Banco Mundial, más del 50% de la población vive en áreas rurales, siendo el gran enfoque de la actividad microfinanciera.

otorgados. Como lo destacamos en la sección anterior, el caso de India indicó los perjuicios que genera un deterioro de esta interacción, pues en el caso de que los clientes vean de una forma antagónica a los agentes financieros se pueden generar mayores incentivos a la falta de compromiso con las obligaciones crediticias, al igual que alimentar la falta de conocimiento sobre el manejo de algunos productos financieros.

El proceso de vinculación del cliente en la industria de microfinanzas demanda una serie de innovaciones que hacen que este negocio sea bastante diferente a la intermediación financiera realizada por la banca tradicional. Como se resume en la Tabla 2, la manera de vincular y de establecer una relación con el cliente, al igual que las garantías sociales y financieras que deben existir para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, demanda una aproximación totalmente distinta al enfoque tradicional.

Tabla 2 - Diferencias entre el negocio bancario tradicional y la industria de microfinanzas.

Característica	Banca tradicional	Microfinanzas
Cliente.	Propietarios de empresas formales, asalariados, con alto poder adquisitivo.	Informal, sin separación entre economía familiar y negocio, vulnerables.
Colateral.	Tangible: activo físico, codeudor.	Intangible: Capital social, reputación, bien con alto valor de uso.
Costo de desplazamiento.	Bajo: el cliente se desplaza a la entidad bancaria, alta densidad poblacional, distancias más cortas.	Alto: la entidad microfinanciera es quien busca al cliente, población menos densa o rural, localidades distantes entre sí.
Fuente de información para conocer ingreso y capacidad de pago.	Bureau de crédito, empleador formal, entidades del gobierno local (impuestos).	Construcción de información con base en la información reportada por el cliente y su entorno.
Historial crediticio del cliente.	Sí, o al menos con potencial de haberlo iniciado antes.	No.
Mecanismo de garantía del pago.	Reporte ante centrales de riesgo/limitación futuros créditos.	Establecer relaciones de confianza mutua, conocer la actividad y cotidianidad del cliente.
Tamaño de la transacción.	Montos altos.	Montos muy pequeños.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En relación a esto, una regulación adecuada debería incorporar esta serie de condiciones y asumir que no se pueden obstruir los vehículos que propaguen la creación de nuevos enfoques que favorezcan el ingreso de la población más pobre

al sector financiero. Aunque resulta necesario abogar por un manejo adecuado de los recursos económicos percibidos por las instituciones de microfinanzas, también es fundamental que el marco normativo prudencial de un país no represente un obstáculo a la innovación en el desarrollo de nuevos productos y metodologías crediticias, las cuales pueden terminar impulsando el crecimiento del número de clientes en este segmento de crédito.

Como veremos en la última sección de este capítulo, los países que han sido exitosos en el desarrollo de la industria de microfinanzas han mostrado un adecuado balance entre tratar de garantizar una estabilidad del sistema y promover la competencia y la innovación en el sector. En contraste, aquellos que han establecido una regulación restrictiva (represión financiera) han afrontado retrocesos en el crecimiento de esta actividad, pues el marco normativo ha representado un obstáculo al fomento de la innovación y la expansión en la oferta de servicios.

Sin embargo, antes de pasar al estudio de estos casos, resulta relevante entender la magnitud que tiene el negocio de las microfinanzas a nivel mundial y en América Latina. Para tal fin, a continuación haremos una breve descripción de los principales indicadores que ha mostrado la actividad de microfinanzas en años recientes.

II.II Desempeño reciente de la industria financiera a nivel global y en América Latina.

De acuerdo con la información del *Mix Market*, la industria de microfinanzas alcanzó en 2014 los 101 millones de deudores a nivel mundial, lo cual representó una cartera de US\$ 89,000 millones⁵. Estas cifras, evidencian crecimientos anuales del 15.6% en tamaño de cartera en dólares y 8.6% en número de deudores frente a los registros observados al cierre del año inmediatamente anterior.

No obstante, es importante resaltar que si analizamos la tendencia que viene presentando el sector microfinanciero en el mediano plazo, se puede identificar un crecimiento comedido en el número de deudores y una caída de los niveles de cartera de esta modalidad crediticia. Durante el periodo 2011-2014, se observó un incremento promedio anual del 4.8% en la primera variable y un decrecimiento promedio anual del 1% en la segunda.

Así, la actividad de microfinanzas ha mostrado un menor dinamismo en los últimos años, condición que puede ser atribuible, en buena medida, a los sucesos de la crisis financiera 2007-2013, los cuales restringieron los niveles de inversión y de liquidez en el mercado, afectando el acceso a financiamiento de muchas

⁵ Para los cálculos realizados por estos autores se tuvo como referencia la información reportada en el portal: <http://www.themix.org/mixmarket>

instituciones de microfinanzas. Al mismo tiempo, como consecuencia del éxito en su expansión, algunos segmentos del mercado de las microfinanzas alcanzaron niveles cercanos a la saturación, lo cual dificulta sostener las tasas de crecimiento del pasado.

Por otra parte, en América Latina la industria de microfinanzas contaba con cerca de 21.7 millones de deudores en 2014, quienes generaban una cartera de alrededor de US\$ 40,700 millones, representando el 19% y el 47% del registro total a nivel mundial en cada caso. Esta cartera de créditos está distribuida, por clientes, en un 30% en áreas rurales, 70% en áreas urbanas y, por cartera, 75.6% para financiar microempresas. El préstamo promedio ronda los US\$ 1,735 (*Mix Market*, 2014).

Tabla 3 - Potencias en la región latinoamericana en penetración de las microfinanzas vs. países con baja penetración (datos al cierre de 2014).

País (LATAM solamente)	Total deudores en miles	Total cartera en millones de US\$	Deudores activos por habitante	Cartera de microcréditos sobre PIB
Paraguay	891	1,594	13.59%	6.47%
Perú	4,095	10,054	13.22%	5.58%
Bolivia	1,253	5,446	11.86%	22.25%
Ecuador	1,632	4,710	10.26%	5.44%
Colombia	2,787	6,498	5.83%	1.86%
República Dom.	605	831	5.82%	1.29%
México	6,035	4,760	4.81%	0.40%
Nicaragua	259	370	4.31%	3.45%
Honduras	210	342	2.63%	1.90%
El Salvador	144	404	2.36%	1.75%
Chile	294	1,897	1.65%	0.74%
Haití	169	87	1.60%	1.13%
Brasil	2,917	2,811	1.42%	0.12%
Guatemala	207	199	1.29%	0.42%
Panamá	45	182	1.17%	0.46%
Jamaica	18	11	0.66%	0.08%
Guyana	4	14	0.55%	0.49%
Costa Rica	26	74	0.54%	0.17%
Uruguay	7	10	0.21%	0.02%
Venezuela	57	361	0.19%	0.09%
Argentina	21	29	0.05%	0.01%

Fuente: cálculos de los autores con base en Banco Mundial y *Mix Market*.

Cabe reseñar que la distribución de la actividad de microfinanzas no resulta homogénea en todo el continente, ya que algunos países de la región muestran un grado significativo de penetración de esta modalidad crediticia (Colombia, Perú,

Ecuador, Paraguay y Bolivia), mientras que otros muestran una escasa evolución en la materia (Argentina y Costa Rica). De hecho, mientras en Perú hay una proporción del 13.2 % en el número de deudores activos por habitante y en Colombia tal proporción alcanza el 5.8%, esta cifra solo llega al 0.05% en Argentina y 0.54% en Costa Rica. Asimismo, en lo correspondiente a los montos, también se observan diferencia notorias, pues mientras la relación cartera de microcrédito sobre PIB asciende al 22.3 % en Bolivia, este dato resulta bastante alto si se compara con los pobres indicadores que muestran al respecto Argentina (0.01%) y Costa Rica (0.10%), ver Tabla 3.

Por lo tanto, podemos concluir que las microfinanzas en América Latina muestran un desempeño reciente positivo, consolidándose como uno de los jugadores importantes en la materia. De todas formas, vale la pena entender que esta dinámica no resulta generalizable a toda la región, pues se observan resultados disímiles entre países, viéndose casos de alto desarrollo mezclados con otros donde la evolución hasta el momento es bastante precaria. Sobre el papel que ha jugado la regulación financiera prudencial en el desarrollo de este segmento crediticio en algunos países de la región es lo que procederemos a analizar en la siguiente sección.

II.III El papel de la regulación en el desarrollo de las microfinanzas: estudios de caso en América Latina.

En esta sección caracterizaremos el papel que ha tenido la regulación prudencial en el desarrollo de las microfinanzas en algunos países de América Latina. Particularmente, los casos de Colombia y Perú ejemplificarán las ventajas del desarrollo de un marco institucional favorable para el impulso de la inclusión financiera⁶. Por su parte, la experiencia de Nicaragua nos mostrará los perjuicios que presenta la existencia una sobrerregulación encaminada a limitar el funcionamiento del libre mercado.

Colombia.

De acuerdo con información de la Superintendencia financiera, en Colombia el saldo de la cartera de microcrédito ascendió a cerca de US\$ 4,000 millones al corte de febrero de 2017. En los últimos años, el incremento de la cartera de esta modalidad crediticia ha sido bastante significativo, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del 23.6% en términos reales durante el período 2006-2016, cifra notoriamente superior al de la cartera comercial que se ubicó en el rango del 10%-15% (Anif 2015a. Op.cit., p.70)⁷.

⁶ Bolivia hasta antes de la introducción de la Ley de Servicios Financieros No. 393 (2013), tuvo la mejor regulación prudencial en materia de microfinanzas de Latinoamérica.

⁷ Se realizó una actualización de los datos de esta publicación por parte de los autores de este documento conforme la última información disponible de la Superintendencia financiera de Colombia.

Esta expansión en la cartera contribuyó al hecho que el número de personas con este producto financiero aumentara de forma considerable en los últimos años. En efecto, el número de personas naturales con un microcrédito subió de 0.7 millones a 4.4 millones entre 2008 y 2016, lo que representó un incremento promedio anual de 26%. Igualmente, el número de empresas que contaban con este producto financiero de forma vigente subió de 4,501 a 12,915 durante el mismo lapso, evidenciando una tasa de crecimiento promedio anual de 14.1% (Banca de las Oportunidades, 2016).

La tendencia favorable en los niveles de colocación y de cobertura ha coincidido con un comportamiento sano de los indicadores de morosidad de esta modalidad crediticia. De hecho, el indicador de cartera vencida (cartera vencida sobre cartera total) se ha sostenido en el rango del 4%-7% entre 2009 y 2016, rondando su promedio histórico que ha sido del 6.2% para el periodo 2002-2016. Es decir, el desempeño creciente que han mostrado las colocaciones y el número de clientes que accede al segmento microfinanciero se ha dado de manera responsable, pues no se observan indicios de sobreendeudamiento por parte de los clientes, dado que los niveles de morosidad se han mantenido estables y con registros que no se ubican significativamente por encima de los niveles históricos.

¿Cuáles son las razones que permiten explicar este desempeño del microcrédito en Colombia? En primer lugar, cabe reseñar que el microcrédito tuvo una redefinición normativa a través del decreto 919 de 2008, la cual permitió aumentar el tope monto de los créditos de 25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a 120 SMMLV. Dicha condición favoreció la posibilidad de realizar préstamos a montos más altos a los clientes del sector de microcréditos, los cuales pueden producir un mayor impacto en el desempeño de la actividad productiva de los microempresarios (Anif, 2013).

Adicionalmente, el decreto 3590 de 2010 propuso una liberación de los niveles de tasa de usura de la modalidad de microcrédito⁸, con el fin de que el precio de las colaciones reflejara de forma más precisa la realidad de mercado. Esta medida permitió que dichas tasas tuvieran un incremento de 30.6% al cierre de 2010 al 37.7% en diciembre de 2016, lo cual permitió que clientes con un potencial de riesgo alto pudieran ingresar al sistema financiero formal (Ibíd., p.1).

Sumado al establecimiento de un entorno normativo favorable para el desarrollo del microcrédito, al interior del sistema financiero colombiano se ha creado un ambiente altamente competitivo en la oferta de esta modalidad crediticia, pues en los últimos años se ha presentado la entrada al mercado de nuevos jugadores especializado en este nicho de mercado, como es el caso de entidades como

⁸ En Colombia a diferencia de otros países de la región existe un tope a las tasas de interés de los productos del activo bancario establecidas por el ente regulador del sistema financiero (Superintendencia Financiera de Colombia).

Bancamía y el Banco WWB, los cuales conjuntamente contribuyen a cerca del 20% de la cartera de microcréditos en el país.

Finalmente, estas medidas regulatorias han venido acompañadas de un esfuerzo de Gobierno Nacional por impulsar la profundización de la inclusión financiera en el país. Por un lado, el Gobierno Nacional emitió recientemente el decreto 1491 de 2015 bajo el cual se reglamentó la entrada en funcionamiento de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. Dichas entidades cuentan con la capacidad de captar recursos del público a través de la apertura de depósitos electrónicos de trámite simplificado. Cabe reseñar que el enfoque del depósito otorgado por estas entidades es meramente transaccional, pues sus funciones se limitan a la realización de pagos, traspasos y transferencias y al mes no puede tener un saldo superior a los 3 SMMLV. De esta manera, se pretende incentivar el acceso a servicios financieros formales por parte de la población de bajos ingresos (Anif, 2015b).

Asimismo, en los últimos años el Ministerio de Educación en conjunto con el sector privado han venido trabajando en el fortalecimiento de la alfabetización financiera en el país. Para dicho propósito se estableció el convenio 024 de 2012, el cual propuso el desarrollo de un trabajo conjunto entre el sector público y el gremio bancario, el cual tiene como objetivo central el fortalecimiento de la educación financiera a nivel de educación primaria y secundaria en el país (Minhacienda *et al.*, 2016).

Todo lo analizado anteriormente permite entender por qué Colombia ocupó el primer puesto junto a Perú en el ranking del *Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera* de *The Economist - 2016*. En efecto, el entorno institucional que ha desarrollado el país ha permitido una expansión responsable de la cartera de microcrédito (con incrementos cercanos al 25% promedio anual en términos reales), con niveles que superan en cerca de 10 puntos porcentuales a los de la cartera comercial. En ello no solo ha jugado un papel clave las flexibilizaciones regulatorias prudenciales en materia de tasa de interés y definición de montos, sino también el papel que vienen jugando las asociaciones entre agentes públicos y privados bajo las cuales se ha buscado impulsar el acceso de la población de bajos ingresos al sistema financiero y aumentar los niveles de alfabetización financiera en el panorama nacional.

Perú.

Perú se ha convertido en uno de los líderes regionales en el desarrollo de la actividad de microfinanzas en los últimos años al interior de América Latina, al punto que lleva ocupando en las últimas 8 ediciones el primer puesto del ranking del *Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera* de *The Economist*.

Lo anterior se debe a que, de acuerdo con información del *Mix Market*, este país contaba con más de cuatro millones de deudores activos al cierre de 2014, lo que indica que más de la séptima parte de la población total del país cuenta con un microcrédito. Asimismo, de acuerdo con los datos reportados por ASOMIF Perú⁹ la cartera bruta de esta modalidad tuvo un crecimiento promedio anual del 9.1% entre 2013 y 2016 alcanzando un saldo de US\$ 11,218 millones. Adicionalmente, no se observan indicios de deterioro en la calidad de la cartera pues en el último año se ha presentado una tendencia decreciente en el indicador de cartera vencida, cerrando 2016 con una cifra de 5.13% (1.44 puntos porcentuales menor que el año inmediatamente anterior).

La estructura del mercado microfinanciero en Perú resulta altamente heterogénea e incluye desde corporaciones financieras hasta bancos de gran tamaño, los cuales ven un gran potencial en materia de rentabilidad en el segmento. Especialmente, en el proceso de expansión de la industria de las microfinanzas de los últimos años han tomado un rol determinante los bancos tradicionales, los cuales han apostado fuertemente a tomar participación en el mercado, haciendo competencia a las entidades que tradicionalmente han conformado la industria (Equilibrium, 2014).

Es decir, la estructura del mercado microfinanciero peruano permite la coexistencia de entidades con alto grado de especialización (financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes¹⁰) con grandes conglomerados financieros, facilitando la participación de agentes con diferentes características los cuales pueden ampliar la oferta de productos y dirigirse a diferentes segmentos poblacionales.

¿Cuáles son las razones que justifican esta tendencia favorable? En primer lugar, la regulación prudencial ha jugado un papel trascendental en la medida que no existen topes a las tasas de interés de colocación al interior de la industria microcrediticia. Adicionalmente, el marco normativo actual promueve la existencia de requerimientos de capital bastante bajos en comparación con el negocio bancario tradicional y elimina la presencia de barreras significativas a la entrada de nuevos jugadores. Complementando esto, cabe reseñar que no existen trabas legales importantes para la colocación de los microcréditos y que la tramitología requerida para su otorgamiento resulta bastante sencilla, lo cual representa un alivio en materia de costos operacionales (Río-Henckell y Martínez, 2014).

Sumado a lo anterior, el país muestra avances significativos en materia de protección al consumidor. Particularmente, y muy en línea con lo observado en el

⁹ ASOMIF Perú es la asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú. Los datos analizados en el presente análisis se encuentran disponibles en la página: <http://www.asomifperu.com>.

¹⁰ Las EDPYMES, denominadas como Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, se crearon a mediados de la década de los noventa como parte del proceso de formalización de distintas Organizaciones no Gubernamentales y su transformación en instituciones financieras (Portocarrero, 2003).

caso colombiano, Perú ha sido una de las naciones pioneras en la búsqueda de incorporar dentro de los planes de estudio para la educación primaria y secundaria componentes de alfabetización financiera para los alumnos.

Finalmente, la industria bancaria peruana ha venido trabajando de forma considerable en el desarrollo de plataformas digitales que favorezcan el desarrollo de transacciones financieras por medio de telefonía móvil. Una muestra de ello ha sido el establecimiento del “Modelo Perú”, una iniciativa privada que busca, a través del recientemente creado sistema de Pagos Digitales Peruanos (febrero de 2016), lograr que las personas que tienen un teléfono móvil puedan hacer sus transacciones financieras por medio de monederos electrónicos interconectados. El objetivo central de la iniciativa es lograr que la plataforma alcance los dos millones de usuarios activos en 2020, dándole un énfasis especial a la población de bajos ingresos que actualmente se encuentra excluida del sistema financiero formal (EIU 2016. Op.cit., p.35).

Bolivia.

Tal como lo comentamos en el primer capítulo de este documento, Bolivia ha sido uno de los países más avanzados en el desarrollo de la actividad de microfinanzas y uno de los pioneros de la región. Tras el periodo de crisis que afrontó el sector financiero a finales de la década de los noventa, las microfinanzas continuaron experimentando un crecimiento saludable que les permitió continuarse consolidando como uno de los referentes mundiales en esta actividad.

En efecto, el reporte del *Microscopio Global: Análisis del entorno para la inclusión financiera* de *The Economist* ubicó a Bolivia en el puesto 13 entre 55 países a nivel mundial, y ocupando el 5 lugar entre las naciones de América Latina por detrás de Colombia, Perú, Chile y México. Sin embargo, es importante remarcar que esto representó una caída de 5 puestos frente al lugar ocupado en la medición del año 2015.

De todas maneras, las colaciones del segmento microfinanciero han mostrado una tendencia favorable en Bolivia durante los últimos años. De hecho, de acuerdo con la información del *Mix Market*, el crecimiento promedio anual de la cartera de microcrédito entre 2008 y 2014 fue de un 22.9%, con lo cual este indicador cerró con un saldo cercano a los US\$ 5,500 millones al corte de diciembre de 2014. Igualmente, se ha detectado un aumento significativo en el número de personas que acceden a este producto financiero, puesto que el número de deudores activos ascendió hasta más de 1.2 millones, lo que representaba cerca del 12% de la población.

Una de las principales razones que permiten entender por qué Bolivia representa un referente internacional, a la hora de hablar de microfinanzas, se explica por el hecho que este país ha sido un pionero a nivel mundial a la hora de establecer innovaciones para el desarrollo de metodologías crediticias. A ello se debe sumar

el establecimiento de un marco regulatorio prudencial e institucional que tuvo en cuenta las características propias del segmento microfinanciero, bajo el cual se han reconocido sus diferencias frente al negocio bancario tradicional (Villafani-Ibarnegaray, 2008).

Las innovaciones regulatorias del esquema microfinanciero boliviano incluyeron componentes como: i) el incremento en el monto máximo de los préstamos; ii) flexibilización en los plazos y destino de los créditos (incluyendo el uso de los créditos para la adquisición de vivienda); y iii) el desarrollo de metodologías crediticias individuales, las cuales permitieron establecer un mejor conocimiento de los deudores y estrechar los lazos de estos con las instituciones de microfinanzas. Así, estos factores permitieron una mayor diversificación de riesgos en el manejo de la cartera y favorecieron la cobertura de clientes de diferentes perfiles socioeconómicos. Esto último explicado, en particular, por la flexibilización en las condiciones de los préstamos otorgados (González Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2004).

No obstante, es importante remarcar que existen condiciones en el mercado boliviano que actualmente representan un obstáculo para el desarrollo de las microfinanzas y que explican la caída del país en el ranking del microscopio global. En particular, la introducción de la Ley 393 de 2013 representó un mecanismo de distorsión al funcionamiento del mercado, pues impuso la existencia de una tasa de interés mínima de retorno a los depósitos, así como tasas de interés máximas en el crédito con carácter productivo y de vivienda social. Lo primero sin lugar a dudas ha representado una restricción importante para la oferta de productos de ahorro, al elevar su costo financiero, limitando la capacidad de captar depósitos por parte de las entidades de microfinanzas (EIU 2016. Op.cit., p.29). Por otra parte, las limitaciones a las tasas de interés activas, unidas a cuotas obligatorias de cartera, están llevando a un abandono gradual de los deudores más pequeños, pues las tasas de interés permitidas no cubren los costos de atenderlos. Además, la autoridad de supervisión prudencial ha asumido el papel de originador y regulador en detalle de las tecnologías de crédito, quitándole a las entidades la iniciativa al respecto y cercenando el impulso a la innovación que las había caracterizado (González-Vega, 2016).

Nicaragua.

En Nicaragua, una inadecuada regulación financiera prudencial se presentó en un escenario de realidad particular del sistema productivo agropecuario y una reciente influencia de banca estatal, los cuales combinados fueron la receta para la crisis conocida como "Movimiento no-pago" del año 2008. Esta crisis es uno de los ejemplos en el que el microcrédito inadecuadamente regulado pasó de ser una de las más valiosas herramientas para reducir la pobreza en un país en vías de desarrollo a una peligrosa fuente de inestabilidad y crisis, a la vez, mecanismo susceptible a ser aprovechado mediante comportamientos oportunistas para el beneficio de ciertos sectores políticos y económicos.

Los principales ingredientes de la crisis los podemos resumir en una regulación basada en una ley anti-usura inadecuada, que ignoró la naturaleza diversa de las microfinanzas y las marcadas diferencias en su tecnología crediticia en relación a la banca tradicional. Esta ley abrió espacios para prácticas poco transparentes, sobreendeudamiento en el sector rural (tanto el segmento agro como en el pecuario), falta de debida diligencia en el otorgamiento de los créditos y finalmente oportunismo político del partido gobernante.

Durante el año internacional de las microfinanzas (2005) en Latinoamérica numerosas ONG estaban incorporándose como importantes actores en el mundo financiero, transformándose en organizaciones con ánimo de lucro: microfinancieras reguladas y no reguladas. A la vez, entre la banca comercial tradicional se popularizó el "downscaling" para atender las necesidades financieras del segmento más desfavorecido y vulnerable, dentro del que se incluían las pequeñas y medianas empresas. Esta transformación de las ONG y otras organizaciones sin ánimo de lucro fue impulsada por una creciente necesidad de acceder a fondos del mercado internacional de capitales para crecer y poder también ofrecer servicios financieros más diversos como micro-ahorros, medios de pago, transferencias, remesas, entre otros. Este camino facilitaría la formalización de las instituciones de microfinanzas, para consolidarse en compañías de suficiente escala capaces de basarse en sólidos principios de gobierno corporativo, administración fiscal y altos estándares profesionales, capaces de sujetarse a la supervisión de autoridades financieras competentes (Bastiaensen *et al.*, 2013).

Bajo este panorama observado en la región, Nicaragua a su vez presentaba una serie de características atípicas en su cadena productiva agropecuaria que abrieron paso a una acelerada expansión de la cartera de microfinanzas con fines productivos en el segmento agropecuario.

Desafortunadamente, en Nicaragua, desde el año 2004 la clase política etiquetó a las instituciones de microfinanzas como organizaciones usureras, con ánimo de lucro, causantes de empobrecimiento y sufrimiento entre la población más desfavorecida. En 2008 los clientes de las instituciones de microfinanzas en el norte del país empezaron a denunciar tasas de interés, prácticas de cobranza y toma de garantías (tierras particularmente) en caso de no pago como prácticas abusivas. La cartera de las microfinanzas privadas colapsó a menos de la mitad en relación a los momentos previos a la crisis.

Ante las crecientes denuncias en 2008, dos agentes de mercado encontraron una oportunidad para asegurar obtener ventaja de estos sucesos. Por un lado: i) una élite económica con gran posicionamiento e intereses en las etapas finales del sector agropecuario y por otro, ii) un gobierno de bases populistas con creciente impopularidad en la zona norte del país que vio en la crisis un espacio para recuperar poder político desarticulando la auto-suficiencia que las microfinanzas le otorgaban al sector productivo agropecuario primario y ofreciendo en cambio acceso a fondos bajo programas abiertamente politizados.

Hasta el retorno al poder de los sandinistas, el gobierno nicaragüense estaba casi completamente ausente como actor en el escenario de desarrollo de las microfinanzas. El sector privado apuntó a llenar el vacío dejado por el cierre de la banca estatal de desarrollo en diversos segmentos de la economía. En 2007 una ley anti-usura aprobada desde 2001 fue fortalecida al supeditarla al código penal. Esta ley impuso un techo a la tasa de interés permitida entre particulares conforme las tasas de interés de la banca comercial tradicional para grandes préstamos. Esta imposición regulatoria de índole represiva tuvo fundamentos meramente políticos desconectados totalmente de las necesidades institucionales del sistema financiero para funcionar adecuadamente. De esta manera, la estrategia del gobierno en 2007 perseguía la creación de una cortina de humo ante recurrentes escándalos de corrupción entre ambos bandos predominantes, liberales y sandinistas. También de alguna manera, una manifestación del gobierno contra el crecimiento de la popularidad de las microfinanzas que podrían erosionar el control político (Ibíd., p. 865).

La ley fue sistemáticamente evadida por las instituciones de microfinanzas con un efecto negativo en la transparencia sobre las tasas de interés dado que estas se vieron obligadas a cobrar comisiones y otros cargos para lograr cubrir los altos costos que enfrentan en sus transacciones en relación con la banca tradicional. Esta ley fue finalmente reemplazada por una ley de microfinanzas totalmente nueva en 2011.

Nicaragua tiene una característica muy particular en el sector productivo agropecuario que es una herencia de crédito rural masivo brindado por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) en la era sandinista, esto dio pie a la creación de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF). El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hizo a la vez un especial énfasis en la promoción del financiamiento al sector productivo rural. Esto provocó una promoción fuerte, atípica y asimétrica al alcance de las microfinanzas en el sector productivo agropecuario (se utilizó a las microfinanzas como un medio para promover el auge de este sector). El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió acerca de las consecuencias de esta promoción dispar y el veloz crecimiento de la cartera e hizo hincapié en la importancia de las instituciones asociadas a ASOMIF a transformarse rápidamente en entidades de microfinanzas reguladas.

En 2008 los clientes de las microfinancieras empezaron a discontinuar el cumplimiento de sus pagos, lo cual llevó rápidamente a la bancarrota a muchas de las más pequeñas e inclusive al banco comercial regulado BANEX. Dicha situación generó gran nerviosismo entre los inversionistas quienes abruptamente retiraron sus fondos. Más de la mitad del portafolio de entidades de microfinanzas reguladas se desvaneció en cuestión de tres años (2007-2011), ver Tabla 4.

Tabla 4 - Evolución del portafolio de microcrédito en Nicaragua durante y después de la crisis (2007-2014).

Portafolio de microcréditos en millones de dólares (US\$)							
Crisis:	2007	2008	2009	2010	2011	% promedio 2007 - 2011	% total 2007 - 2011
		507	554	490	302	275	-14%
Post-crisis:	2012	2013	2014	% promedio 2012 - 2014	% total 2012 - 2014		
	285	313	370	14%	30%		

Fuente: Cálculos propios de *Mix Market*, Superintendencia de Bancos de Nicaragua y ASOMIF.

A la vez, el gobierno como respuesta a estos sucesos reformó la cooperativa sandinista CARUNA y la renombró ALBA-CARUNA. Esta entidad recibió fondos provenientes de préstamos suaves y acuerdos de cooperación relacionados con el petróleo importado de Venezuela y junto con el banco estatal Produzcamos trataron de absorber la demanda de los portafolios privados perdidos. No obstante, cabe remarcar que estas fuentes de financiación estaban atadas a una dinámica de clientelismo político. Así, la crisis microfinanciera en Nicaragua tuvo como consecuencia inmediata el resurgimiento y fortalecimiento de fuentes de crédito estatales politizadas para el sector agropecuario y el empoderamiento de grandes compañías productoras. Sin embargo, la más grave de las consecuencias es el deterioro de la cultura de pago de sus clientes y en el nivel de riesgo país (Vanegas, 2010).

La crisis del “Movimiento no-pago” en Nicaragua nos deja varias lecciones. En primer lugar, es un claro ejemplo de las consecuencias de un marco regulatorio desproporcionado, no adecuado para el sano desarrollo de la industria de microfinanzas. La ley anti usura aprobada en 2001 y vinculada a lo penal en 2007 generó efectos adversos inmediatos en la transparencia de las tasas de interés y en la adecuada diligencia en la aprobación de los créditos.

Por su parte, los mecanismos de regulación-supervisión fueron incapaces de controlar el comportamiento oportunista que diferentes agentes le dieron a las microfinanzas. En la medida que no se alcanzaron escenarios de eficiencia se presentó una saturación del mercado, generándose sobreendeudamiento y detonando el inicio de una avalancha de impagos en la cartera de créditos.

Para 2011 el gobierno puso en marcha una estrategia de desarrollo nacional en el que ha incluido el objetivo de incrementar la inclusión financiera por medio de programas de préstamos canalizados a través de dos instituciones financiadas por el Estado: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional y Banco Produzcamos. No obstante, estos programas a veces han sido vistos como instrumentos de represión financiera y han incrementado nuevamente el riesgo de sobreendeudamiento en el sistema (EIU, 2014).

Pese a todo lo anterior, pasada la crisis y establecida la Ley de Microfinanzas 2011 se logró poner énfasis en la promoción de las microfinanzas, incluyendo la creación de un fondo, el Fondo de Promoción de las Microfinanzas (FOPROMI), que pretende financiar una serie de programas para aumentar el acceso de la

población al sistema financiero, brindar capacitación y asesoramiento técnico a las instituciones de microfinanzas y publicar estudios sobre cómo promover las microfinanzas.

Las normas en virtud de la ley se han desarrollado gradualmente desde 2012, aunque muchas están pendientes. El Consejo Nacional de Microfinanzas (CONAMI), órgano regulador creado por la ley de 2011 de supervisión y promoción del sector, se encarga de la constitución del fondo y la ejecución de los programas. CONAMI actualmente se encuentra trabajando en la elaboración del marco regulatorio para el sector. Es importante mencionar que en los últimos años se ha avanzado en la reglamentación de las prácticas contables, divulgación y presentación de informes, y en una regulación acorde en mayor o menor grado con todas las directrices de una regulación prudencial sana.

Posterior a la crisis, gracias a los recientes avances en el ámbito regulatorio en el período comprendido entre los años 2012-2014, Nicaragua ha logrado una recuperación sostenida del portafolio de microcréditos. En efecto, de acuerdo a las cifras de *Mix Market*, se presentó un crecimiento promedio anual del 14% en dicho período, cifra que resulta bastante significativa frente a las contracciones observadas en los cinco años predecesores.

II.IV Reflexiones finales.

En el presente capítulo hemos identificado cómo las microfinanzas cuentan con un enfoque muy distinto al de la banca tradicional, condición que obliga a que la forma de definir su marco normativo demande un enfoque teórico totalmente específico a sus características. Dado el crecimiento significativo que ha tenido la actividad de microfinanzas en el mundo, y el peso que ha ido adquiriendo en América Latina, un adecuado desarrollo de los esquemas de regulación-supervisión resulta fundamental para evitar sucesos de crisis en este segmento financiero como las que analizamos en el primer capítulo de este documento.

Tabla 5 – Rentabilidad, adecuación de capital y calidad de cartera microcréditos en Latinoamérica, año 2014.

País (LATAM solamente)	Rentabilidad de los activos	Rentabilidad del capital	Deuda vs. Capital (veces)	% cuentas en mora 30 días o más
Paraguay	2.6%	23.3%	7.6	5.8%
Perú	1.0%	7.1%	5.9	6.7%
Bolivia	1.6%	15.8%	8.8	1.7%
Ecuador	1.4%	11.0%	6.9	5.0%
Colombia	4.1%	18.2%	3.4	5.8%
República Dom.	2.8%	15.6%	4.6	3.1%
México	5.0%	20.9%	3.0	7.7%
Nicaragua	1.5%	7.5%	3.9	3.1%
Honduras	2.3%	7.0%	2.4	8.3%
El Salvador	0.0%	0.0%	5.7	6.5%
Chile	0.5%	4.7%	8.4	7.1%
Haití	4.4%	18.4%	2.3	7.0%
Brasil	4.2%	13.0%	2.3	3.9%
Guatemala	3.3%	7.0%	1.1	5.3%
Panamá	1.9%	11.5%	4.8	3.8%
Jamaica	23.6%	43.1%	0.6	20.3%
Guyana	-	-	0.3	17.4%
Costa Rica	-0.5%	-1.3%	1.8	9.8%
Uruguay	-	-	7.2	1.6%
Venezuela	5.2%	56.7%	9.9	0.7%
Argentina	-0.1%	-0.5%	2.4	6.5%

Fuente: *Mix Market*.

Al analizar las experiencias de Colombia, Perú, Bolivia y Nicaragua se ha podido identificar que los países que han apostado por la flexibilización en materia de los plazos y montos de los créditos otorgados han mostrado una evolución más favorable en la profundización financiera del sector. Puede observarse en la Tabla 5 cómo estos países presentan muy buena rentabilidad y calidad en sus portafolios de microcrédito. Asimismo, la eliminación o liberación de algunos toques a las tasas de interés ha resultado ser una herramienta favorable para una medición adecuada del riesgo financiero y ha permitido incorporar clientes que posiblemente se encontraban atrapados por el sector informal, como lo han evidenciado, en particular, los casos de Colombia y Perú. En contraste, los países que han contado con restricciones a las tasas de colocación o de captación, han contado con una oferta más restrictiva y con menores estímulos para la diversificación de los productos financieros.

Tabla 6 – Crecimiento de los portafolios de microcrédito en los países latinoamericanos estudiados.

País	Portafolio de microcréditos en millones de dólares (US\$)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perú	3,024	3,999	5,478	7,001	8,793	10,709	10,045	10,053
Colombia	3,461	3,279	3,963	4,399	5,312	6,755	6,963	6,498
Bolivia	1,160	1,581	1,888	2,321	3,048	3,581	4,708	5,446
Nicaragua	507	554	490	302	275	285	313	370

Fuente: *Mix Market*.

Sumado a lo anterior, es importante reconocer que la regulación prudencial no es el único mecanismo necesario para fomentar el desarrollo de la actividad de microfinanzas. Las medidas recientes que han tomado Perú y Colombia en materia de protección al consumidor y fortalecimiento de la educación financiera representan herramientas que pueden contribuir de igual forma al ingreso de la población de más bajos ingresos al sistema financiero formal. Podemos observar en la Tabla 6 cómo los portafolios de microcrédito de estos países y Bolivia han presentado un crecimiento sostenido, en contraste con Nicaragua que debido a la crisis aun no logra recuperar los volúmenes de cartera presentados en los años previo a la crisis “Movimiento no-pago”. Es decir, no solo es importante tratar de garantizar condiciones que incentiven un adecuado desempeño del mercado por el lado de la oferta, sino que también resulta necesario tratar de brindar herramientas al consumidor financiero para que estos tomen decisiones acordes a su capacidad de pago y mejoren su bienestar personal.

III. Tendencias recientes en materia regulatoria global y su impacto sobre el desempeño de la actividad microfinanciera.

En el presente capítulo evaluaremos la incidencia que han tenido las tendencias globales en materia de regulación financiera sobre el desempeño de la actividad microfinanciera. Para ello, como primera medida, analizaremos el efecto de la implementación de los acuerdos de Basilea II (marco normativo previo a los sucesos de la crisis financiera internacional 2007) y los incentivos que éstos pudieron generar sobre el desarrollo de la industria de las microfinanzas. Complementando esto, en la segunda parte de esta sección analizaremos cuáles son las tendencias en materia de regulación-supervisión que quedaron tras las lecciones que dejó la crisis financiera internacional, presentando atención a su influencia en el negocio microfinanciero. .

III.I Tendencias internacionales de regulación financiera: Basilea II y los antecedentes de la crisis financiera global.

En 1974, los países del G-10 (Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Suecia) se organizaron y formaron lo que hoy se conoce como el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CBSB), en respuesta a la quiebra del Banco Herstatt en Colonia, Alemania. Dicho suceso puso en evidencia la fragilidad del sistema bancario por insuficiencia de fondos propios en los activos de los bancos, por lo cual se dio la necesidad de establecer una regulación financiera prudencial que fuera efectiva a la hora de proteger los fondos del público que manejaban las entidades crediticias (Penikas, 2015).

De esta manera, bajo la dirección del CBSB, se establecieron los acuerdos denominados como Basilea I, los cuales se adoptaron en 1988 con el objetivo de reducir el riesgo de crédito en el sistema financiero. Bajo esta modalidad, se fijaba por primera vez, la relación de solvencia entre capital y activo. Así, el convenio estableció que el capital bancario debería ser mayor o igual al 8% de los activos de los bancos, aunque ponderaba este riesgo de acuerdo con la naturaleza y nivel de riesgo del activo (Wiese-Imbert, 2013).

Una de las grandes críticas que afrontó este esquema fue que la caracterización de los riesgos presentaba algunas carencias en la capacidad de medir la calidad de los préstamos otorgados. Por ejemplo, se asumía que dos productos financieros de la misma característica tenían el mismo riesgo, sin tener en cuenta cuál era la fuente de su origen. Particularmente, esto resultaba problemático al calificar la deuda soberana, pues para el caso de estos títulos se otorgaba a nivel general una calificación de riesgo cero (partiendo de la base de un respaldo estatal incondicional al pago de la adeudado) cuando no todos los países tienen la misma capacidad de pago e incluso, como se ha observado recientemente, (Argentina y Grecia) algunos han entrado en *default* (Anif, 2016).

Como respuesta a estas deficiencias en la regulación prudencial el CBSB estableció los acuerdos de Basilea II, en el año 2004. Dicho esquema proponía la aplicación de tres pilares fundamentales: i) la obtención de unos requerimientos mínimos de capital que fueron más acordes a la gestión del riesgo (aunque se sostiene el requerimiento del 8%, se amplía el margen para la elección de las metodologías crediticias); ii) el fortalecimiento de los procesos de supervisión financiera (incluyendo los procesos de supervisión interna dentro de las mismas entidades bancarias); y iii) crear mecanismos de divulgación de información y transparencia para la eliminación de asimetrías de mercado (Anif, 2012).

Es decir, en términos generales, el acuerdo buscó mejorar la administración del riesgo por parte de las entidades financieras y adecuar sus requerimientos de capital. Uno de los hechos más importantes derivado de esta implementación consistió en la aplicación de ajustes en la medición de la ponderación del riesgo aplicado a los activos de las entidades bancarias, diferenciándolos de acuerdo a su carácter (se distinguió entre riesgo de mercado, crediticio y operacional). De esta forma, bajo el nuevo esquema los bancos contaban con la posibilidad de desarrollar su propio modelo para la medición del riesgo, el cual debía ser previamente aprobado por la autoridad regulatoria (aunque las entidades también contaban con la oportunidad de usar un modelo estandarizado definido por el regulador). Sumado a esto, las agencias calificadoras de riesgo eran jugadores determinantes al momento de definir las ponderaciones correspondientes a cada activo financiero (Anif, 2006).

Al describir el mecanismo que regía el funcionamiento de los acuerdos de Basilea II surge la inquietud acerca de qué tan beneficioso resultó ser este marco normativo para el desarrollo de la industria microfinanciera. Como primer punto es importante mencionar que la entrada en funcionamiento de los acuerdos de Basilea II representó una oportunidad para que muchas instituciones de microfinanzas pudieran adecuar de mejor manera su capital y hacer una administración más acertada de los riesgos de crédito. Adicionalmente, el marco normativo propuesto brindó más herramientas para el fortalecimiento de la supervisión financiera y creó directrices para la adecuada administración de los establecimientos de crédito, procurando fomentar el desarrollo de un mayor grado de institucionalización al interior de la industria (Hussain *et al.*, 2012).

Tratar de cumplir con estos requisitos resultaba una herramienta necesaria para garantizar un mayor nivel de solidez financiera, pero también acarrearaba una serie de gastos adicionales para las entidades de microfinanzas. El más alto de ellos se refirió al costo de implementación derivado del cumplimiento de los acuerdos, en la medida en que las instituciones de microfinanzas se veían obligadas a establecer mayores controles y a hacer más sofisticada la forma de establecer sus procedimientos de supervisión-administración interna para hacer una gestión más adecuada del riesgo de crédito. Además, es importante resaltar que el establecimiento de los acuerdos de Basilea II generó un incremento en el costo de fondeo de las instituciones de microfinanzas de los países en vías de desarrollo, en la medida en que las entidades de estos mercados vieron incrementada su

categorización de riesgo como prestatarios, lo cual encareció su acceso a créditos internacionales (Imboden, 2005).

Pese a la generación de estos costos adicionales, algunos aspectos del esquema regulatorio de Basilea II resultaban favorables para su aplicación por parte de la industria de microfinanzas. En primer lugar, a los países en vías de desarrollo (incluyendo a la región de América Latina), se les demandó una menor velocidad de aplicación de los acuerdos, lo que permitió un mayor periodo de ajuste a los nuevos requerimientos normativos. Complementando esto, la versión final del acuerdo aceptó que los requerimientos de capital se ajustaran en función del tamaño de los créditos que colocaba la entidad. Es decir, una entidad que ofrecía préstamos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (cuyos montos normalmente son de menor tamaño) enfrentaba unos requerimientos de capital menores que una institución que no tenía colocaciones en este segmento crediticio (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005).

Finalmente, la posibilidad que otorgó Basilea II a las entidades financieras de poder desarrollar su propia metodología de medición del riesgo crediticio, y hacerse responsable de su adecuado funcionamiento, representaba una condición favorable para muchas instituciones de microfinanzas. Como lo mencionamos con anterioridad, la actividad microfinanciera enfrenta una serie de particularidades en la forma de abordar a sus clientes, las cuales obligan a desarrollar tecnologías crediticias particulares las cuales difieren totalmente del negocio bancario tradicional. Así, la gestión de los riesgos de esta clase de entidades mezclaba una serie de condiciones generales aplicables a cualquier préstamo tradicional con algunas adecuaciones ajustadas a las características propias de las microfinanzas (Banco Interamericano de Desarrollo *et al.*, 2007).

Por consiguiente, dar la autonomía a las instituciones de ejecutar su propio modelo de riesgo y encargarse estrictamente de vigilar su cumplimiento, representaba una condición que daba la facilidad al supervisor financiero de “tomar ventaja” del conocimiento del nicho de mercado que tenía la entidad de microfinanzas. Al mismo tiempo, se respetaban las condiciones particulares que demanda la gestión del riesgo en la industria microfinanciera, pues la entidad diseñaba la metodología para su medición acorde a las características de mercado y era ella quien debía asumir el desempeño eficiente de la modelación propuesta.

Desafortunadamente, los sucesos de la crisis financiera de 2007 desvelaron una serie de debilidades en la implementación de los esquemas de Basilea II. La más grande de estas debilidades fue la incapacidad de los mecanismos de regulación-supervisión de controlar los sobre-apalancamientos en productos que se ubicaron fuera del balance bancario (donde el caso más reconocido se presentó con las titularizaciones hipotecarias y algunos productos en el mercado de derivados), los cuales no contaron con una cobertura del riesgo de contraparte. Adicionalmente, se observaron otras condiciones como: i) conflictos de intereses en muchas de las calificadoras de riesgo al momento de dar sus puntajes; ii) una baja calidad en la composición de capital con el que contaban muchas entidades financieras y iii)

una permisividad regulatoria al momento de controlar algunas operaciones de la banca de inversión (Anif, 2014b).

Estas condiciones evidenciaron que la implementación de Basilea II no representaba una herramienta suficiente para garantizar la solidez del sistema financiero internacional y obligaron al CBSB a replantear los mecanismos para la gestión del riesgo y la composición del capital en las entidades financieras. Para tal fin, se establecieron los acuerdos de Basilea III, los cuales hasta la fecha se encuentran en proceso de implementación a nivel mundial. En qué consiste este nuevo enfoque y cuáles pueden ser sus impactos sobre la actividad microfinanciera es lo que explicaremos en la siguiente sección.

III.II Tendencias regulatorias financieras recientes a nivel internacional: Basilea III y la actividad microfinanciera.

La crisis financiera internacional (2007) resaltó la necesidad de ajustar la regulación prudencial que regía a las entidades financieras internacionales y demandó el establecimiento de mecanismos adicionales de protección al consumidor financiero. De esta manera, surgió el acuerdo de Basilea III tratando de corregir los fallos de mercado observados en el marco de la crisis, procurando establecer nuevos estándares de regulación y supervisión financiera a nivel mundial. Actualmente, esos convenios se encuentran en proceso de aplicación gradual en diferentes economías, dado que el período de transición para su implementación se extiende hasta enero de 2019.

¿En qué consisten los principales ajustes que propone el marco de Basilea III frente a lo estipulado en Basilea II? En primer lugar, la nueva regulación aboga por un aumento en la calidad del capital de las instituciones financieras, procurando otorgarles un mayor blindaje a las instituciones financieras a la hora de afrontar pérdidas. Para tal fin se ha clasificado el capital en función de su pureza: i) El capital más puro, el *Common Capital* (o capital de máxima calidad: capital y reservas), pasa en Basilea III de un mínimo requerido de 2% a 7% sobre activos de riesgo, 4.5% capital puro más 2.5% buffer para posibles crisis financieras, ii) *Tier 1* (common capital más emisiones de activos financieros), pasa de 4% a 6% y iii) *Capital Total* (Tier 1 más deuda subordinada o emitidas a plazo fijo), permanece en 8% (Avendaño, 2010).

Complementando esto, se propusieron aspectos adicionales como: i) mejorar los mecanismos de medición y control de riesgos, buscando evitar los sobre-apalancamientos en el mercado de titularizaciones hipotecarias y de derivados (prestándose atención al establecimiento de límites a las exposiciones fuera de balance y a garantizar que las operaciones con derivados pasaran a través de cámaras de compensación de contraparte); ii) establecer “colchones de capital” para reducir la pro-ciclicidad del negocio bancario; iii) incorporar patrones en materia de la gestión de liquidez; y iv) establecer razones mínimas de

apalancamiento, las cuales complementen a los requerimientos de solvencia ya existentes (Rodríguez, 2010).

A nivel internacional, algunos países ya han reaccionado frente a los sucesos de la crisis y han venido implementando modificaciones a su marco legal para aplicar algunos de estos requerimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos se implementó la Ley Dodd-Frank en el año 2010, mecanismo bajo el cual se fortaleció la supervisión-regulación financiera, en la medida que se establecieron una serie de prohibiciones a la realización de operaciones denominadas de alto riesgo, promoviendo el manejo responsable de recursos del público (Anif, 2014c). La nueva administración del Presidente Trump ha anunciado, sin embargo, la eliminación de varias de las restricciones adoptadas por la Ley Dodd-Frank, pero el resultado final de este proceso todavía es incierto (Hamilton y Dexheimer, 2017).

Por su parte, en Europa entró en rigor el paquete CRD4-CRR de enero de 2014, cuya implementación ha venido siendo liderada por Autoridad Bancaria Europea. Por medio de este mecanismo se elevaron los requerimientos y la calidad del capital de las entidades financieras europeas. Igualmente, se establecieron marcos normativos para definir el grado de liquidez y un mayor apalancamiento con el fin de mitigar posibles quiebras en el sector bancario (González-Páramo, 2016).

En América Latina se ha presentado una velocidad de implementación de los acuerdos de Basilea III heterogénea entre los diferentes países de la región. Por un lado, Brasil, México, Argentina, Perú, Uruguay, Panamá y Colombia han avanzado de manera importante en el establecimiento de estos alineamientos al interior de sus marcos normativos internos. En contraste, el resto de países de la región continúa con una evolución en sus esquemas de regulación-supervisión todavía precaria en la materia (Fitch, 2015).

Al respecto se debe destacar que la aplicación de Basilea III ha generado costos significativos para las entidades bancarias de la región, los cuales en algunos casos ya han sido cuantificados. En efecto, un estudio de Anif y Felaban mostró que la implementación de los requerimientos de capital generó en promedio un costo de oportunidad del 13.8% para los bancos del Perú en el período 2013-2015. Dicha cifra ascendió al 2.5% en Panamá y al 1.7% en el caso de Colombia. Además, se estimó que la aplicación de los estándares de liquidez ha generado un costo de oportunidad (Anif - Felaban, 2017¹¹).

Por lo tanto, tal como lo sugiere este estudio, a pesar de que implementación de Basilea III implica el ofrecimiento de mayores garantías para la solidez financiera

¹¹ Los autores definen el costo de oportunidad como los ingresos no percibidos por concepto de colocación de cartera e inversiones. De esta forma el porcentaje corresponde a la relación entre estos ingresos que dejaron de percibir sobre el total de ingresos de las entidades bancarias.

de los establecimientos, ello también representa un costo de oportunidad significativo para la ampliación de los servicios de las instituciones financieras, imponiendo límites a la atención de nuevos clientes.

Particularmente, para aquellas entidades que buscan la expansión de su cobertura, y llegar a las poblaciones más marginadas socialmente (como las entidades de microfinanzas), la posibilidad de que dichos gastos conlleven a una contracción de los niveles de inversión puede representar un obstáculo para fomentar el acceso de población excluida financieramente al sector formal. Es decir, la entrada de costos regulatorios adicionales puede representar una condición negativa para la innovación financiera, siendo esta una herramienta que resulta indispensable al interior de la industria microfinanciera por la clase de clientes que cubre (tal como lo mencionamos en el segundo capítulo).

Dado que los sucesos de la crisis han llevado al replanteamiento de muchos de los esquemas regulatorios financieros a nivel mundial, la aplicación de Basilea III puede representar solo el punto inicial de esta serie de cambios en las tendencias internacionales de supervisión-regulación financiera. De hecho, el CBSB ya ha hablado de realizar ajustes al análisis de las metodologías de riesgos de los activos de las entidades financieras, dando un papel más activo al supervisor en materia de dictar cuáles deben ser las pautas para definir las metodologías de crédito (etapa que diferentes expertos ya están denominando como Basilea IV). Es decir, se dejaría de dar discreción a las instituciones financieras de elegir su mecanismo de gestión de riesgo de los activos como se proponía bajo las pautas dictadas en Basilea II (Jara, 2017).

Como habíamos mencionado con anterioridad, este punto implementado bajo Basilea II resultaba beneficioso para el desarrollo de la actividad microfinanciera, pues tenía en cuenta el conocimiento de campo que tenían las instituciones especializadas en este segmento crediticio. Por ende, al eliminarse la libertad de elegir los modelos de riesgo a esta clase de instituciones, se podrían generar restricciones a la innovación a la hora de crear metodologías de crédito. Más aún, la existencia de modelos estandarizados para definir las metodologías de riesgo tendería a desconocer las particularidades propias del negocio microfinanciero.

III.III Reflexiones finales.

La implementación de las distintas fases de Basilea ha sobresalido como una respuesta a los fallos de mercado que se han evidenciado en diferentes turbulencias del sistema financiero (ver diagrama 1). Especialmente, la crisis financiera internacional de 2007, evidenció una serie de deficiencias en materia de la capacidad de regulación-supervisión financiera. Así, actualmente observamos una tendencia al endurecimiento en los marcos normativos bancarios a nivel

internacional, con requerimientos de capital y de liquidez mucho más estrictos a los observados en las dos décadas anteriores.

Diagrama 1 - Evolución de los dictámenes de Basilea (1974-2009).

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en Wiese-Imbert (2013) y Penikas (2015).

Aunque la implementación de estas medidas contribuye al fortalecimiento de la solidez del sistema bancario, también genera una serie de costos adicionales que pueden repercutir en menores niveles de inversión destinados a la innovación financiera. En lo que respecta a una industria como la de microfinanzas esto puede resultar en una reducción en la cobertura de agentes que se encuentran por fuera del sistema financiero formal y que demandan un tratamiento distinto al cliente bancario tradicional.

Es decir, aunque resulta trascendental lograr estándares adecuados de regulación que generen incentivos adecuados y controlar el riesgo sistémico del sector financiero, ello no debería transformarse en un obstáculo para la implementación de mecanismos de innovación que favorezcan el acceso al sistema financiero de población socialmente excluida. Dichas condiciones de hecho pueden coexistir, muestra de ello es que países como Colombia y Perú, que se identifican como líderes regionales en la implementación de los convenios de Basilea III, se muestran también a la vanguardia del desarrollo de la industria de microfinanzas.

También podemos resaltar que en el capítulo I detectamos cómo en el caso de la crisis de finales de los noventa en Bolivia, las entidades de microfinanzas sobresalieron como las entidades que mayor disciplina de mercado mostraron, a la hora de manejar sus metodologías crediticias y gestionar sus recursos, incluso superando el desempeño de la banca tradicional. Es decir, las mismas entidades de microfinanzas por el tipo de clientes que manejan y la clase de riesgos que manipulan pueden verse inducidas a sostener una adecuada capacidad de autorregulación, condición que debe ser tomada en cuenta a la hora de regularlas.

Conclusiones generales.

A lo largo de este documento hemos descrito el papel de la regulación financiera prudencial en el desarrollo de la industria bancaria y, en particular, su injerencia en el desarrollo de la actividad microfinanciera. Pudimos detectar que en el segmento de las microfinanzas, al igual que en el de la actividad bancaria tradicional, los marcos normativos regulatorios son relevantes a la hora de determinar el comportamiento de los agentes de mercado y los objetivos que los rigen. Incluso, la crisis de India (2010) evidenció fallos en los esquemas de la regulación financiera prudencial, en la medida que se generaron incentivos a la sobrecolocación de créditos a los sectores de la población más vulnerables sin tener adecuados estándares de medición de la capacidad de pago de los clientes.

Por otra parte, el análisis de la crisis macro-financiera que presentó Bolivia a finales de los noventa reveló la capacidad que pueden tener las instituciones de microfinanzas para afrontar periodos de crisis, e incluso para mostrar un desempeño más favorable y disciplinado desde el punto de vista de gestión financiera (y menos dependiente al ciclo económico) que el de la banca tradicional. En ello jugó un papel clave las metodologías de crédito al interior de la industria de microfinanzas y el establecimiento de relaciones de alta confianza con los clientes, condiciones que podrían ser analizadas en profundidad para futuras investigaciones. Asimismo, también quedó expuesta la importancia de entender el negocio microcrediticio como un nicho con características y enfoques propios, el cual demanda una aproximación distinta en materia de regulación-supervisión financiera.

A través de este documento analizamos la experiencia del desarrollo de la industria de microfinanzas en diferentes países de América Latina (Perú, Colombia, Bolivia y Nicaragua). Este ejercicio nos permitió demostrar que aquellos países como Perú y Colombia, quienes lograron establecer mejores mecanismos de regulación de mercado (liberación de tasas de usura, fomento de la competencia, buenos estándares de protección al consumidor) lograron un crecimiento sano del sector microfinanciero (ver Tabla 7). De hecho, estos fueron calificados por el *Microscopio Global* de *The Economist*, como los países con una regulación más favorable para el desarrollo de la inclusión financiera a nivel mundial. Del mismo modo, Bolivia continúa consolidándose como una de las potencias en este nicho de mercado, aunque algunas medidas de represión financiera implementadas recientemente por el Gobierno han hecho que pierda posicionamiento frente a los dos países antes mencionados. En contraste, la crisis afrontada por Nicaragua con el denominado “Movimiento no-pago” reveló las dificultades derivadas de la implementación de mecanismos de represión financiera para el desarrollo de la industria (ver Tabla 8).

Tabla 7 – Medidas regulatorias favorables para el desarrollo de las microfinanzas en América Latina (Colombia, Perú, Bolivia y Nicaragua).

País.	Característica brindada por marco regulatorio prudencial.	Objetivo - Impacto.
Colombia	Aumento de monto máximo de los microcréditos.	Aprovechamiento de oportunidades productivas - Favoreció la posibilidad de realizar préstamos de montos más altos a microempresarios permitiéndoles mejorar el desempeño de la actividad productiva con inversiones de mayor tamaño.
	Liberación de los niveles de tasa de usura.	Favorecer la inclusión financiera - Permitió que clientes con un potencial de riesgo alto pudieran ingresar al sistema financiero formal.
	Reglamentación de la entrada en funcionamiento de Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos electrónicos.	Promover, por su importancia, una oferta variada de servicios financieros - Se incentivó el acceso a servicios financieros formales y accesibles por parte de la población de bajos ingresos haciendo uso de plataformas electrónicas.
Perú	Estructura del mercado de microfinanzas heterogénea que incluye desde corporaciones financieras hasta bancos de gran tamaño.	Desarrollo de instituciones financieras especializadas (financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes) que coexistan con grandes conglomerados que ofrezcan servicios de multi-banca - Fomento de la competencia para atender eficientemente diferentes segmentos y necesidades.
	Ausencia de "techos" en las tasas de interés.	Supresión de medidas regulatorias que distorcionen las reglas del mercado - Ingreso de clientes de mayor riesgo al sistema financiero formal.
	Marco normativo actual promueve la existencia de requerimientos de capital bajos en comparación con banca tradicional.	Regular a la industria microfinanciera considerando criterios diferentes a la banca tradicional - Facilitar el crecimiento de las microfinanzas a un costo de capital razonable, propio del modelo de riesgo y tecnología que las caracteriza.
	Elimina la presencia de barreras significativas a la entrada de nuevos jugadores.	Favorecer mayor competencia en la industria - Mejorar el bienestar de los clientes, mayor diversificación y especialización en las microfinanzas.
Bolivia	Pionero en desarrollo de metodologías crediticias innovadoras.	Crear oferta de servicios financieros más amplia y adecuada al perfil de los clientes del segmento - Mejor conocimiento de los deudores, estrechamiento de lazos con los clientes.
	Incremento en el monto máximo de los préstamos.	Aprovechamiento de oportunidades productivas - Mejoría en el desempeño de la actividad productiva con inversiones de mayor tamaño.
	Flexibilización en los plazos (incluyendo el uso de los créditos para la adquisición de vivienda).	Mayor diversificación de riesgos - Cobertura de diversas necesidades financieras y de clientes de diferentes perfiles socioeconómicos.
Nicaragua	Nueva ley para las microfinanzas (2011), creación del órgano regulador de la ley: CONAMI y creación del Fondo de Promoción de las Microfinanzas.	Aumentar el acceso de la población al sistema financiero, brindar capacitación y asesoramiento técnico a las instituciones de microfinanzas - Recuperación del mercado de las microfinanzas en el sector agropecuario, el portafolio de microcréditos, logró un crecimiento promedio anual del 14% entre 2012 y 2014.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Tabla 8 – Medidas regulatorias restrictivas para el desarrollo de las microfinanzas en América Latina (Bolivia y Nicaragua).

País.	Característica brindada por marco regulatorio prudencial.	Objetivo - Impacto.
Bolivia	A partir de 2013, existencia de una tasa de interés mínima de retorno a los depósitos.	Asegurar una rentabilidad mínima al depositante - Restricción importante para la oferta de productos de ahorro al elevar su costo financiero.
	Establecimiento de "techos" a las tasas de interés para los créditos destinados a determinadas actividades económicas.	Reducir el costo de los créditos para la población de más bajos ingresos - Contracción de la oferta de créditos, afectando particularmente a los clientes más riesgosos.
Nicaragua	Ley anti-usura de 2001, techo a la tasa de interés permitida entre particulares conforme las tasas de interés de la banca comercial tradicional para grandes préstamos.	Reducir el costo de los créditos para la población de más bajos ingresos - Se ignoró la naturaleza diversa de las microfinanzas y las diferencias en su tecnología crediticia en relación a la banca tradicional, produjo prácticas poco transparentes, sobreendeudamiento y falta de debida diligencia.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Finalmente, evaluamos las tendencias recientes que se han venido implementando en la regulación financiera internacional a través de los diferentes esquemas de Basilea. De ello se concluyó que existe una tendencia al endurecimiento en los requerimientos de capital y liquidez, al igual que en la implementación de los modelos de riesgo y la protección del consumidor financiero. Por un lado, esto puede ser positivo si representa mayor solidez para el sistema bancario general y una mayor sofisticación institucional de la industria microfinanciera.

Por otra parte, una sobrerregulación puede ser una herramienta restrictiva para el desarrollo de la innovación financiera, al generar costos de implementación y limitar el desarrollo de algunas inversiones y la adquisición de nuevas tecnologías. Siendo esta condición tan necesaria para el crecimiento de las microfinanzas en el mundo, es importante que se entienda que los esquemas de regulación-supervisión no deben limitar la inclusión financiera de las poblaciones más desfavorecidas. Afortunadamente, los ejemplos de Perú y Colombia, demuestran que es posible establecer estándares rigurosos de regulación financiera, sin que ello vaya en detrimento de la actividad de microfinanzas.

Bibliografía.

Anif (2006). “Los desafíos de Basilea II para Colombia” *Comentario Económico del Día* 6 de septiembre de 2006.

Anif (2012). “Basilea y el Sistema Bancario en Colombia”. Octubre. Disponible en: http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-basilea1112_1.pdf

Anif (2013a). “El esquema de multibanca: experiencia internacional y retos locales”, *Informe Semanal* No. 1189 de septiembre de 2013.

Anif (2013b). “Dinámica reciente del microcrédito en Colombia”, *Actualidad Pyme* No. 62 de noviembre de 2013.

Anif (2014a), “Crony-Capitalism: La manipulación del precio del oro”, *Comentario Económico del Día* 20 de marzo de 2014.

Anif (2014b), “Los desafíos poscrisis financiera internacional: el caso de la coordinación macro-microprudencia”, *Comentario Económico del Día* 29 de enero de 2014.

Anif (2014c), “Límites en posiciones financieras especulativas: el caso de la Regla Volcker”, *Comentario Económico del Día* 5 de febrero de 2014.

Anif (2015a). “Regulación Bancaria: sus costos y efectos sobre la bancarización”. Marzo. Documento disponible en: http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/libro_regulacion_bancaria_4.pdf.

Anif (2015b). “Inclusión financiera y reglamentación de las SEDPES”, *Comentario Económico del Día* 10 de septiembre de 2015.

Anif (2016). “De Basilea II a III y de III a IV” *Comentario Económico del Día* 23 de agosto de 2016.

Anif, CAF y FELBAN (2017). “Sobre-regulación bancaria: efectos en inclusión financiera”. Enero. Disponible en: http://www.felaban.net/archivos_noticias/archivo20170207141245PM.pdf

Banca de las Oportunidades. (2016). Reporte de inclusión financiera.

Banco Interamericano de desarrollo (2005). “El beneficio de Basilea II para las microfinanzas”. Artículo disponible en: <http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2005-04-26/el-beneficio-de-basilea-ii-para-las-microfinanzas.2006.html>

Banco Interamericano de desarrollo, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y FELABAN (2007). "Basilea II en América Latina". Rudy V. Araujo y Pietro Masci Editores.

Bastiaensen, J., Marchetti, P., Mendoza, R., & Pérez, F. (2013). After the Nicaraguan Non-Payment Crisis: Alternatives to Microfinance Narcissism. *Development and Change*, 44(4), 861-885.

Biswas, S. (16 de diciembre de 2010). "India's micro-finance suicide epidemic". *BBC news*. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11997571>

CGAP. (2010). *Andhra Pradesh 2010: Global Implications of the Crisis in Indian Microfinance*. Focus Note 67. Washington, D.C.: CGAP, November.

Chaves, R. A., & González Vega, C. (1992). Principles of Regulation and Prudential Supervision: Should They Be Different for Microenterprise Finance Organizations? En María Otero y Elisabeth Rhyne (eds.), *The new world of microenterprise finance*. Boulder, Colorado: Kumarian Press.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. (2009). *Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2009*.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. (2010). *Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010*.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. (2011). *Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011*.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. (2012). *Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2012*.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. (2013). *Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2013*.

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. "Global Microscope 2014: The Enabling Environment for Financial Inclusion." (2014).

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. "Global Microscope 2015: The Enabling Environment for Financial Inclusion." (2015).

EIU, Economist Intelligence Unit, et al. "Global Microscope 2016: The Enabling Environment for Financial Inclusion." (2016).

Equilibrium (2015). "Análisis del Sistema microfinanciero peruano". Mayo de 2015.

Fitch (2015). "BIS III Status in Latin America: Different Paths and Speeds".

González Páramo, J.M (2016) "El BCE y la unión bancaria: hacia una Europa más integrada y resistente. BBVA research. Cuadernos de información económico No. 250.

González-Vega, Claudio (1998). "Do Financial Institutions Have a Role in Assisting the Poor?" In Mwangi S. Kimenyi, Robert C. Wieland, and J.D. Von Pischke (eds.), *Strategic Issues in Microfinance*. Aldershot, England: Ashgate.

González-Vega, C., & Villafani Ibarnegaray, M. (2004). Las microfinanzas en el desarrollo del sistema financiero de Bolivia. *Universidad Estatal de Ohio*.

González-Vega, C., & Villafani-Ibarnegaray, M. (2007). Las microfinanzas en la profundización del sistema financiero: El caso de Bolivia. *El trimestre económico*, 5-65.

González-Vega, Claudio (2016), "Barreras al financiamiento agropecuario y el surgimiento de nuevos modelos de intermediación financiera para el sector", en Emilio Hernández (ed.), *Estrategias innovadoras de gestión de riesgos en mercados financieros rurales y agropecuarios*. Roma: FAO.

Haldar, A., & Stiglitz, J. E. (2014). *The Indian microfinance crisis: The role of social capital, the shift to for-profit lending and implications for microfinance theory and practice*. Mimeo. Columbia University.

Hamilton, J. y Dexheimer, E., (10 de noviembre de 2016). "*Trump's Transition Team Pledges to Dismantle Dodd-Frank Act*". Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-10/trump-s-transition-team-pledges-to-dismantle-dodd-frank-act>

Hussain, R. I., Fareed, Z., Saleem, I., Hussain, S., & Adnan, S. Implementation of Basel II in Microfinance Sector of Pakistan.

Imai, K. S., Gaiha, R., Thapa, G., & Annim, S. K. (2012). Microfinance and poverty-a macro perspective. *World Development*, 40(8), 1675-1689.

Imbert, A. (2013), Análisis Económico de la Regulación Bancaria Internacional. CREES. Disponible en: <http://crees.org.do/es/art%C3%ADculo/an%C3%A1lisis-econ%C3%B3mico-de-la-regulaci%C3%B3n-bancaria-internacional-12>

Imboden, K. (April 2005), "Basel II and Microfinance: Exercising National Prerogatives", Women World's Banking.

Jara, E. (5 de enero de 2017). "¿Basilea IV?". *Portafolio*. Disponible en: <http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/basilea-iv-eduardo-jara-buitrago-502608>

Jemio, L. C. (2000). Crunch de crédito en el sistema financiero boliviano. *Documento de Trabajo*.

Lacalle-Calderón, M., Chasco, C., Alfonso-Gil, J., & Neira, I. (2015). A comparative analysis of the effect of aid and microfinance on growth. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 36(1), 72-88.

Lacalle, M. L. (2008). *Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz*. Ediciones Turpial, SA.

Minhacienda *et al.* (2016). Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Colombia. Borrador para comentarios del Público. Mayo de 2016.

Mix Market (2014). "Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report – 2014".

Nair, T. S. (2011). Microfinance: Lessons from a crisis. *Economic and Political Weekly*, 23-26.

Penikas, H. (2015). History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974-2014 (Brief Overview).

Portocarrero, M. (2003). *Microfinanzas en el Perú: experiencias y perspectivas*. Universidad del Pacífico: Centro de Promoción de la Pequeña Empresa.

Pouchous, A. (2012). The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress. *The International Institute for Sustainable Development*, [www. iisd. org/tkn](http://www.iisd.org/tkn).

Ríos-Henckell, C. & Martínez, M. (2014). Perú: ¿Por qué es el campeón de las microfinanzas?" Editorial portal microfinanzas. Enero de 2014. Disponible en: <https://www.microfinancegateway.org/es/library/per%C3%BA-%C2%BFpor-qu%C3%A9-es-el-campe%C3%B3n-de-las-microfinanzas>

Rodríguez, E. (2010). Las nuevas medidas de Basilea III en materia de capital. Banco de España.

Vallejo, M. A., & Muñoz Lozano, M. (2006). Morosidad: microfinancieras vs. Bancos. *Aportes*, 33, 145-154.

Vanegas, D. (2010). *Impacto financiero de la aplicación de la Ley moratoria en las instituciones microfinancieras de Nicaragua* (Tesis de pregrado). Universidad Centroamericana, Nicaragua.

Villafani-Ibarnegaray, M. (2008). *Pooling versus separating regulation: The performance of banks and microfinance in Bolivia under systemic shocks* (Doctoral dissertation, The Ohio State University)

international
master Microfinance
for entrepreneurship